

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN

Landwirtschaftliche Fakultät

Masterarbeit

im Rahmen des Masterstudiengangs

Nutzpflanzenwissenschaften

zur Erlangung des Grades

„Master of Science“

Einfluss von Wasser- und Nährstoffmangel auf Blatttemperatur und Wasserstatus von Tomatenblättern unterschiedlich stresstoleranter Genotypen mittels Hyperspektral- und Thermographieverfahren

vorgelegt von:

Carolin Elisabeth Lülff

2565933

vorgelegt am: 14.01.2019

1. Prüfende: Dr. Simone Röhlen-Schmittgen

2. Prüfende: PD Dr. Anne-Katrin Mahlein

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Ort, Datum des Abgabetermins

Unterschrift Carolin Lülff

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung mit Hypothesen	1
2 Literaturübersicht	2
2.1 Einführung in die Thematik	2
2.2 Die Tomatenpflanze und ihre Wirtschaftlichkeit	3
2.3 Stressfaktoren und deren Auswirkungen	4
2.4 Reaktionen von Pflanzen auf Trockenstress	5
2.5 Reaktionen von Pflanzen auf Nährstoffmangel	7
2.6 Methoden zur Erfassung von Stressbelastungen	8
3 Material und Methoden	10
3.1 Standort	10
3.2 Pflanzenmaterial	10
3.3 Pflanzenkultivierung und Stressbedingungen	12
3.4 Datenerfassung und Bonituren	14
3.4.1 Plastochron-Index	15
3.4.2 Substratfeuchte	16
3.4.3 Dualex	16
3.4.4 Thermographie	17
3.4.5 Hyperspektrale Reflexionseigenschaften	18
3.4.6 Ernteparameter	18
3.4.7 Prolinanalyse	20
3.5 Statistische Auswertung	22
4 Ergebnisse	23
4.1 Substratfeuchte	23
4.2 Physiologisches Wachstum	24
4.2.1 Plastochron-Index	24
4.2.2 Frischmasse und Trockenmasse	25
4.2.3 Relativer Wassergehalt	28
4.2.4 Nutzungseffizienz (WUE / NUE / PUE)	29
4.3 Biochemische Analyse	32
4.3.1 Prolin	32
4.4 Dualex	33
4.4.1 Chlorophyllgehalt	33
4.5 Thermographie	34
4.6 Hyperspektralanalyse	35
4.6.1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)	35

4.6.2	Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a Index (PSSRa).....	36
4.6.3	Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll b Index (PSSRb).....	37
4.6.4	Structural Insensitive Pigment Index (SIPI).....	39
4.6.5	Water Index (WI).....	40
4.7	Ausgewählte korrelative Zusammenhänge	41
4.7.1	Substratfeuchte und Prolinkonzentration	41
4.7.2	Chlorophyll (Dualex) und SIPI (Fieldspec)	42
4.7.3	Water Index und relativer Wassergehalt	43
5	Diskussion	44
5.1	Substratfeuchte	44
5.2	Physiologisches Wachstum.....	45
5.2.1	Plastochron-Index.....	45
5.2.2	Frischmasse und Trockenmasse.....	46
5.2.3	Relativer Wassergehalt	47
5.2.4	Nutzungseffizienzen (WUE/NUE/PUE)	48
5.3	Biochemische Analyse	50
5.3.1	Prolin.....	50
5.4	Dualex.....	52
5.5	Relative Blatttemperatur mittels Thermographie	53
5.6	Hyperspektrale Reflexionseigenschaften	55
5.6.1	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).....	55
5.6.2	Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a und b (PSSRa und b).....	56
5.6.3	Structural Insensitive Pigment Index (SIPI).....	57
5.6.4	Water Index (WI).....	58
6	Fazit.....	59
7	Literaturverzeichnis	61
8	Anhang	67
8.1	Tabellenverzeichnis des Anhangs.....	67
9	Danksagung	113

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1:** Aufnahme der Thermographiebilder 17
- Abb. 2:** Darstellung der mittleren Substratfeuchte (%) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 23
- Abb. 3:** Darstellung des mittleren Plastochron-Index der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 7, 11, 14 und 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte..... 24
- Abb. 4:** Darstellung der mittleren Frischmasse (g) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 25
- Abb. 5:** Darstellung der mittleren Trockenmasse (g) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 26
- Abb. 6:** Darstellung des mittleren relativen Wassergehaltes der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 28
- Abb. 7:** Darstellung der mittleren Wassernutzungseffizienz (WUE) in (Trockenmasse in g/Liter) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. . 29

- Abb. 8:** Darstellung der mittleren Stickstoffnutzungseffizienz (NUE) in (Trockenmasse in mg/mg Stickstoff) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. . 30
- Abb. 9:** Darstellung der mittleren Phosphornutzungseffizienz (PUE) in (Trockenmasse in mg/mg) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. . 31
- Abb. 10:** Darstellung der mittleren Prolinkonzentration (mg/g) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 32
- Abb. 11:** Darstellung des mittleren Chlorophyll-Index der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 33
- Abb. 12:** Darstellung der mittleren relativen Blatttemperatur im Verhältnis zur Hintergrundtemperatur (1) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 34
- Abb. 13:** Darstellung des mittleren Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 35

- Abb. 14:** Darstellung des mittleren Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a Index (PSSRa) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 36
- Abb. 15:** Darstellung des mittleren Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll b Index (PSSRb) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$, Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. . 37
- Abb. 16:** Darstellung des mittleren Structural Insensitive Pigment Index (SIPI) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 39
- Abb. 17:** Darstellung des mittleren Water Index (WI) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden. 40
- Abb. 18:** Darstellung der Korrelation zwischen Substratfeuchte (%) und Prolinkonzentration (mg/g) aller Pflanzen unter Kontroll- und Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 18 Tage nach Stressbeginn. $R^2=0,5294$; $r=-0,728$; $p < 0,001$ 41
- Abb. 19:** Darstellung der Korrelation zwischen Chlorophyll und SIPI aller Pflanzen unter Kontroll- und Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 18 Tage nach Stressbeginn. $R^2=0,1425$; $r=-0,377$; $p < 0,001$ 42
- Abb. 20:** Darstellung der Korrelation zwischen Water Index (WI) und dem relativen Wassergehalt (%) aller Pflanzen und Kontroll- und Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 18 Tage nach Stressbeginn. $R^2=0,263$; $r=0,513$; $p < 0,001$ 43

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Gegenüberstellung der Anzahl gesäten zu den gekeimten Samen.....	11
Tab. 2: Nährstoffzusammensetzung und –konzentration der Nährlösungen	13
Tab. 3: Vergleich der täglichen Wasser-, Stickstoff und Phosphorgabe zwischen Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen während der Versuchszeit	14
Tab. 4: Indizes, die mit Hilfe der gewonnen Daten vom FieldSpec errechnet wurden.	18
Tab. 5: Verdünnung der Standards für die Eichgerade	20
Tab. 6: Dargestellt ist das mittlere Verhältnis von PSSRa zu PSSRb für jede Linie 18 Tage nach Stressbeginn.....	38

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
BLE	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
DNA	Deoxyribonucleic acid
EC	Elektrische Leitfähigkeit
ha	Hektar
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
NUE	Stickstoffnutzungseffizient (Nitrogen use efficiency)
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index
PSSRa	Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a Index
PSSRb	Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll b Index
PUE	Phosphornutzungseffizienz (Phosphorus use efficiency)
SIPI	Structural Insensitive Pigment Index
Tab.	Tabelle
UV	Ultraviolettstrahlung
VIS	sichtbar (visible)
WI	Water Index
WUE	Wassernutzungseffizienz (Water use efficiency)

1 Einleitung mit Hypothesen

Dem Klimawandel wird ein immer größerer Stellenwert zugeschrieben. Durch den Rückgang von Niederschlägen in den Sommermonaten wird die Landwirtschaft stark betroffen sein. Denn eine lebensfeindliche Umwelt mit Wasser- und Nährstoffmangel stellt eine der größten Bedrohungen für das Pflanzenwachstum und das Ertragspotential von Nutzpflanzen dar. Somit ist es von großer Bedeutung tolerante Genotypen gegenüber schwierigen Umweltbedingungen zu züchten und zu selektieren.

In dieser Arbeit geht es um den Einfluss von Trockenstress und Nährstoffmangel auf verschiedene Tomatengenotypen. Dafür wurden in diesem Versuch 32 verschiedene Tomatengenotypen genutzt. Jeweils die Hälfte dieser Genotypen wurde vom Zeitpunkt der Keimung an, für achtzehn Tage einem Wasser- Stickstoff- und Phosphormangel ausgesetzt. Die andere Hälfte wurde für den Vergleich in einer Kontrollbedingung hinzugezogen. Für die Untersuchung wurden letztendlich zehn der Tomatengenotypen ausgewählt. Als Kennwerte der Pflanzengesundheit wurden vorrangig die nicht invasiven Verfahren der Thermographie- und der Hyperspektralanalyse genutzt. Die Indizes *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)*, *Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a und b (PSSRa und PSSRb)*, *Structural Insensitive Pigment Index (SIPI)* wurden zur Einschätzung des Chlorophyllgehalts und der *Water Index (WI)* zur Beurteilung des Wasserstatus anhand von Blattproben bestimmt. Als Vergleichswert wurde der Chlorophyllgehalt mit Hilfe des Dualex® 4 Scientific gemessen. Zusätzlich wurden die Parameter Frisch- und Trockenmasse, Plastochron-Index, und Prolinkonzentration ermittelt, sowie die Nutzungseffizienzen und der relative Wassergehalt berechnet.

Damit konnte die Zielsetzung, Unterschiede von Tomatengenotypen auf die Toleranz gegenüber Trockenstress und Stickstoff- sowie Phosphormangel mittels Thermographie und Hyperspektralanalyse festzustellen, untersucht werden. Es wurde überprüft, ob die Tomatenlinien physiologisch unterschiedlich auf Trockenstress und Nährstoffmangel reagierten. Des Weiteren wurde der Frage nachgegangen, ob diese Reaktionen unterschiedliche Blatttemperaturen und –reflexionen verursachten. Abschließend wurde beurteilt, ob durch die unterschiedlichen Reaktionen auf die Stressoren Aussagen über die Stresstoleranz der Linien getroffen werden können.

2 Literaturübersicht

2.1 Einführung in die Thematik

Die Tomate (*Solanum lycopersicum*) gehört zu der Gattung Nachtschatten (*Solanum*) aus der Familie der Nachtschattengewächse (*Solanaceae*). Ihr Ursprung liegt an der südamerikanischen Westküste (Iapichella, 2015) und weltweit gilt sie als wichtiges, beliebtes und nahrhaftes Gemüse (Nahar und Grezmacher, 2002). Die Ernährung der immer weiter wachsenden Weltbevölkerung, die bis 2050 voraussichtlich fast die zehn Milliarden Grenze übersteigen wird, stellt die Landwirtschaft vor immer neuen Herausforderungen (United Nations, 2017). Pflanzen müssen auf immer weniger Fläche immer mehr Ertrag bringen, um die wachsende Zahl an Menschen ernähren zu können. Dabei gehen die natürlichen Ressourcen, die der Landwirtschaft zur Verfügung stehen immer weiter zur Neige. Gleichzeitig stellt das immer extremer werdende Klima, geprägt von sehr starken Niederschlägen, Hitzewellen und andauernden Trockenperioden neue Ansprüche an den Anbau von Nutzpflanzen (IPCC, 2014). Der hierbei unter anderem entstehende Trockenstress geht häufig mit Nährstoffmangel einher (Neumann & George, 2009; Zhao et al., 2015). Die Interaktion dieser Stressarten verstärkt sich wechselseitig (Mittler und Blumwald, 2010).

Die reine Ertragssteigerung aus Angst vor wenig fruchtbaren Böden durch eine erhöhte Düngung der Pflanzen ist keine nachhaltige und dauerhafte Lösung. Stattdessen sinkt durch Überdüngung die Stickstoffnutzungseffizienz und der verbleibende Stickstoff im Boden steigt weiter an. Die Folgen der Nitratauswaschung schädigen die Umwelt (Tremblay et al., 2012). Unter diesen Gesichtspunkten ist es für die Züchtung neuer resistenter Tomatenpflanzen von großer Bedeutung, stressresistente Genotypen zu identifizieren und in die Zuchtlinien einzubringen. Dadurch kann die Stressresistenz ertragsreicher Linien durch den Einbau eines fremden Genes in die Erbanlage verbessert werden (Brennicke & Schopfer, 2010). Dabei unterscheiden sich die Reaktionen von Pflanzen auf Stress in der Intensität und der Dauer des Stresses, der Pflanzenart und des Entwicklungsstandes der Pflanze (Jaleel et al., 2007). Günstige phänotypische Merkmale, wie Wachstum, Entwicklung, Toleranzen, Resistenzen und Erträge, müssen für die Züchtung messbar gemacht werden (Li et al., 2014).

Zu diesem Zweck werden bestehende Messmethoden mit dem technologischen Fortschritt weiter entwickelt und neue Messmethoden geschaffen. Immer mehr nicht invasive Messmethoden finden Anwendung und eine weite Verbreitung in der Pflanzenforschung. Die Thermographie und die Hyperspektralanalyse bieten flexible, verlässliche und präzise Messungen zur Bestimmung der Stressresistenz, haben aber teils hohe wirtschaftliche Kosten. Dennoch sind sie heutzutage vielversprechende Methoden in der Analyse der Stressresistenzen von Pflanzen (Li et al., 2014).

2.2 Die Tomatenpflanze und ihre Wirtschaftlichkeit

Als Versuchspflanze für diese Forschungsarbeit wurde die Tomatenpflanze genutzt. Aufgrund ihres hohen Nährstoffanspruches an den Makronährstoffen Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium und Magnesium zählt sie zu den Starkzehrern (Reeb, 2011).

In den Jahren 2015 und 2016 wurden pro-Kopf circa 27,2 kg Tomaten durch die deutsche Bevölkerung konsumiert (Statista, 2018). Im Jahr 2016 war China mit Abstand der mengenmäßig größte Tomatenproduzent mit 56.423.811 Tonnen. Deutschland belegte mit einer Produktionsmenge von 85.287 Tonnen den Rang 81 weltweit (Factfish, 2019). In den letzten Jahren ist in Deutschland laut dem Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (2018) der Tomatenanbau stark gestiegen. Während 2009 in etwa 66.600 Tonnen auf 300 ha Fläche geerntet wurden, ist die Tomatenernte im Jahr 2017 auf rund 96.600 Tonnen, bei 400ha Anbaufläche, gesteigert worden. Dabei handelt es sich um Tomaten, die für den Frischverzehr oder die Industrie genutzt werden und unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen oder in Gewächshäusern angebaut werden. Der Anbau von Tomaten im Freiland hat in Deutschland mittlerweile eine untergeordnete Bedeutung. Der wesentliche Vorteil unter Schutzabdeckungen oder Glas ist, dass den Tomaten Schutz vor jeglichen Witterungseinflüssen geboten wird. Eine erneute Verstärkung des Freilandanbaus kann nur über resistenterere Tomatenpflanzen erreicht werden.

2.3 Stressfaktoren und deren Auswirkungen

Brennicke und Schopfer (2010) definieren Stress als einen ‚Anspannungszustand, als Folge einer Belastung des Organismus durch die Einwirkung äußerer Faktoren (Stressfaktoren), welche zu einer Beeinträchtigung des Stoffwechsels oder der Entwicklung führen‘. Durch das Einwirken eines oder mehrerer Stressfaktoren im Organismus wird der Stress ausgelöst (Brennicke & Schopfer, 2010). Nicht zuletzt aufgrund ihrer Sesshaftigkeit sind Pflanzen von diversen Stressfaktoren betroffen. Dabei gehören Salzstress, Trockenstress, Nährstoffmangel, Temperaturextreme, Schwermetalltoxizität und UV-Strahlung zu den größten einschränkenden Umweltfaktoren weltweit (Kaur & Asthir, 2015).

Unterschieden wird zwischen biotischen und abiotischen Umweltfaktoren (Jaleel et al, 2009). Biotische Umweltfaktoren sind eine Herausforderung für die pflanzliche Stressabwehr (Brennicke & Schopfer, 2010). Sie werden durch die belebte Natur verursacht. Dazu gehören Einwirkungen auf Organismen, die von anderen Lebewesen ausgeübt werden. Diese können intra- oder interspezifisch vorkommen (Spektrum, 2018b). Dagegen nimmt bei abiotischem Stress die unbelebte Umwelt Einfluss auf die Pflanze. Unter unbelebter Umwelt werden unter anderem Wärme, Licht, Wasser und auch mechanische und chemische Faktoren verstanden. Diese können die Lebensprozesse der Pflanzen essentiell prägen. Starke Abweichungen von den optimalen Bedingungen können zu Stress für die Organismen führen (Spektrum, 2018a). Somit geben diese Faktoren nicht nur die Grundlage für pflanzliches Leben, sondern limitieren es auch wieder.

Im Falle von auftretendem biotischem oder abiotischem Stress entwickelt die Pflanze Resistenzen gegenüber dem potentiellen Stressor. Aufgrund ihrer Sesshaftigkeit existiert in der Pflanzenwelt eine große Variabilität der Mechanismen zum Schutz der Pflanzen. Laut Brennicke und Schopfer (2010) wird allgemein zwischen den Maßnahmen Toleranz, Abwehr und Revertierung differenziert. Bei den Strategien Toleranz und Abwehr wird der Stress ohne schwerwiegende Schäden überstanden. Im Gegensatz dazu werden bei der Revertierung entstandene Schäden rückblickend beglichen. Diese drei Arten von Mechanismen sind entweder konstitutiv, also durch genetische Anpassung präsent, oder adaptiv, d.h. die Schutzmechanismen werden bei Bedarf als Reaktion auf einen Stressor aktiviert (Brennicke & Schopfer, 2010).

2.4 Reaktionen von Pflanzen auf Trockenstress

Trockenstress stellt eine der bedeutendsten Formen des abiotischen Stresses dar. Er limitiert das Wachstum, die Produktivität und letztendlich auch den Ertrag von Pflanzen weltweit (Valliyodan & Nguyen, 2006; Pennisi, 2008; Zhao et al., 2015; Sher et al., 2017). Das wasseraufnehmende Organ der Pflanze ist die Wurzel. Ist das Wasserpotential der Pflanzenwurzel niedriger als das des Bodens, kann die Pflanze Wasser aufnehmen. Das so aufgenommene Wasser wird mit Hilfe des osmotischen Potentials innerhalb der Pflanze bis zu den Blättern transportiert. Um dieses aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, dass das Wasserpotential in der Pflanze zu den Blättern hin abnimmt. Kommt es zu Trockenstress ist das Wasserpotential in der Wurzel höher als das des Bodens. Somit kann das Wasser nur noch eingeschränkt durch die Pflanze mobilisiert werden und das Fließgleichgewicht zwischen Boden und Pflanze ist beeinträchtigt. Um eine weitere Wasseraufnahme sicherzustellen, senken Pflanzen das Wasserpotential in den Pflanzenzellen der Wurzel. Das erfolgt durch eine Anreicherung von osmotisch aktiven Substanzen in den Zellen, wodurch Pflanzen den Turgor aufrechterhalten können (Kätzel et al., 2008; Verslues & Juenger, 2011). Zu diesen sogenannten Osmolyten zählt unter anderen die Aminosäure Prolin (Kaur & Asthir, 2015).

Kann die Wasserversorgung der Pflanze nicht durch Osmose reguliert werden, besteht die Möglichkeit, Wasserverluste durch eine reduzierte Transpiration zu minimieren. Dazu nutzt die Pflanze eine strengere stomatäre Regulation (Zhu et al., 2004; Jaleel et al., 2009; Brennicke & Schopfer, 2010). Das Schließen der Stomata führt nicht nur zu einer Senkung des Wasserverlustes, sondern auch zu einer Abnahme des Gasaustausches und steigert gleichzeitig die Blatttemperatur (Hubbard et al., 2001; Jaleel et al., 2009). Dieses führt zu einer verringerten CO₂-Diffusion zu den Chloroplasten, wodurch es zu einer gedrosselten Kohlenstoffassimilation kommt. Der NADPH-Verbrauch wird durch den Calvin-Zyklus gemindert, wodurch das Verhältnis von NADPH zu NADP⁺ ansteigt (Vankova et al., 2012). Bei Sinken des NADP⁺ Elektronenakzeptors können die Elektronen nicht mehr richtig gebunden werden und verbinden sich stattdessen mit dem Wasser. Dieses führt zur Entstehung von reaktiven Sauerstoffradikalen und zur Schädigung von Enzymen (Diaz et al., 2010; Vankova et al., 2012). Leidet eine Pflanze unter Trockenstress, wird Prolin produziert, um die Umsetzung von NADPH in NADP⁺ zu fördern (Vankova et al., 2012). Als multifunktionale Aminosäure wird Prolin somit nicht nur die Funktion als Osmoregulator zugeschrieben, sondern auch die des Antioxidans (Kaur & Asthir, 2015). Zudem fungiert sie als Schutz für die Plasmaproteine und als Stickstoffspeicher. So hilft Prolin Pflanzen Trockenstress zu überstehen und liefert anschließend Stickstoff, um ein erneutes Wachstum zu fördern (Kumar et al., 2003).

Eine häufig optisch sichtbare Reaktion von Pflanzen auf Wassermangel ist ein vermindertes Spross- und Blattflächenwachstum. Durch einen abfallenden Turgor unterdrückt Trockenstress Zellteilung und Zellstreckung (Jaleel et al., 2009). Vor allem die Zellstreckung zeigt eine sensitive Reaktion auf Wassermangel, da sie in Abhängigkeit zur Zellwandbeschaffenheit und des Zellurgors steht. Kommt es zu Trockenstress, verhärten sich die Zellwände und das Wachstum der Pflanze wird gehemmt (Chazen & Neumann, 1994). In diesem Szenario benötigt die Pflanze, auch nach Ende des Wassermangels, einen erhöhten Turgor zum Erreichen einer vergleichbaren Wachstumsrate wie Pflanzen ohne Trockenstress (Matthews et al., 1984).

Eine Adaption der Pflanze kann sich durch ein gesteigertes Wachstum und gleichzeitig gehemmten Sprosswachstum sowie Blattentwicklung bemerkbar machen. Mit dieser Strategie kann die Pflanze durch ihr ausgeprägtes Wurzelwerk tiefere Bodenzonen erreichen und fernere Wasserreserven besser nutzen (Vankova et al., 2012). Durch das verminderte Spross- und Blattwachstum werden die Transpirationsverluste gehemmt und die Wurzel ist nur noch für die Versorgung einer kleineren Pflanze zuständig (Farooq et al., 2009; Brennicke und Schopfer, 2010).

Das Pflanzenwachstum hängt zudem auch von der Photosynthese ab (Rong-hua et al., 2006). Durch die herabgesetzte Kohlenstoffassimilation in Folge der Schließung der Stomata, wird die Photosyntheseleistung unter Trockenstress reduziert. Aber auch eine Störung des Kohlenstoffmetabolismus kann zu einer verminderten Photosyntheseleistung führen (Pinheiro und Chaves, 2011). Langanhaltender Trockenstress verursacht zudem durch oxidativen Stress eine Abnahme des Chlorophylls in der Pflanze (Anjum et al., 2011). Dabei werden sowohl Chlorophyll a, als auch Chlorophyll b und Carotinoide reduziert (Manivannan et al., 2007). Das Chlorophyll wird jedoch schneller abgebaut als die Carotinoide, wodurch es zu einem Anstieg des Verhältnisses von Carotinoiden zu Chlorophyll a kommt (Peñuelas et al., 1995).

2.5 Reaktionen von Pflanzen auf Nährstoffmangel

Neben Trockenstress zählt Nährstoffmangel zu einem der limitierenden Faktoren in der Pflanzenwelt (Kaur & Asthir, 2015). Ein bestmögliches Wachstum der Pflanze kann nur durch eine ausreichende und abgestimmte Versorgung mit verfügbaren Nährstoffen erreicht werden (Dimitrov, 2005). Nährstoffmangel kann durch den im vorherigen Abschnitt genannten Aspekt des Trockenstress hervorgehoben werden. Dies basiert darauf, dass die Nährstoffaufnahme der meisten Pflanzen von dem Feuchtegehalt des Bodens abhängig ist. Bei einem Wasserdefizit im Boden ist die Pflanze in ihrer Aufnahme von Nährstoffen durch eine reduzierte Nährstoffmineralisierung beschränkt (Neumann & George, 2009; Zhao et al., 2015). Aber auch der weitere Nährstofftransport von der Wurzel zum Spross wird durch eine trockenstressbedingte Abnahme der Transpirationsrate sowie ein Ungleichgewicht zwischen dem Aktivtransport und der Membrandurchlässigkeit limitiert (Silva et al., 2011; Heidari und Karami, 2014).

Stickstoff (N) ist ein essentieller Bestandteil von Pflanzen, ist sehr mobil und für Pflanzen in Form von NO_3^- (Nitrat) und NH_4^+ (Ammonium) Ionen verfügbar (Mohr, 1990; Silva et al., 2011; Hopp, 2018). Stickstoff spielt eine große Rolle im Lebenszyklus der Pflanzen. Es ist der wichtigste pflanzliche Mineralstoff, der für die Chlorophyllproduktion und andere Pflanzenkomponenten, wie Proteine, Nukleinsäuren und Aminosäuren, benötigt wird (Muñoz-Huerta et al., 2013). In diesen Formen trägt es zum Wachstum der Pflanze unter anderem durch die Akkumulierung von Trockenmasse bei (Melton und Dufault, 1991). Kommt es zu einem Stickstoffmangel reduziert und verändert sich das Pflanzenwachstum. Das Verhältnis von Wurzel zu Spross wird erhöht und die Oberfläche der Wurzeln wird vergrößert. Gleichzeitig verringert sich das Wachstum der Pflanze (Marschner et al. 1986) und es kommt zur Bleichfärbung (Chlorose) älterer Blätter (Lian et al., 2006).

Ähnlich wie der Stickstoff ist auch Phosphor (P) ein wichtiger Nährstoff für die Pflanzen. Dabei unterstützt er vergleichbare Prozesse, jedoch in geringerem Ausmaß (Chapin, 1980). Phosphor ist beteiligt an der Synthese der DNA und Phospholipiden. Zudem ist er auch an der Photosynthese und der Respiration der Pflanzen beteiligt (McDonald et al., 2001). Entsteht ein Phosphormangel wird das Wurzelwachstum der Pflanzen eingeschränkt und weniger Trockenmasse wird produziert. Zudem verringert sich die Blattfläche bei einer zeitgleichen Erhöhung der Stärkeanteile des Blattes (Fredeen et al., 1989). Bei hoher Phosphordeprivation nimmt die Photosyntheserate ab (De Groot et al., 2001).

Treten verschiedene, kombinierte abiotische Stressoren zeitgleich auf, wirken diese auch in Interaktion miteinander. Diese kann die Folgen der Belastung für eine Pflanze abschwächen oder aber noch verstärken. Eine Interaktion aus Trockenstress und Nährstoffmangel verstärkt die Stressbelastung für Pflanzen (Mittler and Blumwald, 2010).

2.6 Methoden zur Erfassung von Stressbelastungen

Um die Belastung einer Pflanze durch biotische oder abiotische Stressoren zu erfassen gibt es eine Vielzahl an möglichen Kennwerten, die einen Hinweis auf die Toleranz der Pflanze gegenüber Stress, geben können. Chapin (1991) beschreibt verschiedene Ebenen, auf denen eine Pflanze auf unterschiedliche Stressoren reagiert. Dabei stellte er einerseits heraus, dass beispielsweise langsames Wachstum nicht immer ein Anzeichen von Stress darstellen muss, sondern auch als ein Anzeichen der Anpassung einer Pflanze an nährstoffarme Regionen darstellen kann. Hierbei sichern Pflanzen zunächst die zum Überleben wichtigen Ressourcen, bevor sie diese in weiteres Wachstum investieren. Andererseits nennt Chapin (1991) doch einige Anzeichen für die Stressreaktion der Pflanze, darunter Veränderungen der Nährstoffaufnahme und Mobilisation, der Photosynthese, des hormonalen Haushalts und dem Rückgang des Wachstums. Damit decken sich seine frühen Angaben weitestgehend mit denen in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Reaktionen.

Während einige dieser Kennwerte gut operationalisiert werden können, wie das Wachstum über die Frischmasse und Trockenmasse einer Pflanze, sind andere Parameter schwieriger zu messen. Gerade bei Messungen des Hormonhaushaltes und der Photosyntheserate war es lange Zeit nur schwer möglich nicht invasive Messungen vorzunehmen. Mit modernen technischen Geräten können nun Rückschlüsse von der Reflexion des Blattes auf die Pigmentkonzentration, die Nährstoffversorgung der Pflanzen und Stressindikatoren gezogen werden. Zudem lassen sich Informationen über Wassergehalt und Biomasse ableiten (Schaumberger et al., 2015). Dabei untersuchte bereits Carter (1994), inwieweit sich diese Reflexion in unterschiedlichen Wellenbereichen zwischen Pflanzen mit und ohne Stress unterschied und fand heraus, dass die Absorption in gestressten Pflanzen abnahm. Darüber hinaus berichtete er, dass im infraroten Spektrum die Pflanzen mit einer erhöhten Reflexion bestimmter Wellenlängen bei Wassermangel reagieren. In der Anwendung dieser Techniken auf dem freien Feld ist es wichtig den Sonnenstand und Wolken zu berücksichtigen, die die Reflexion deutlich beeinträchtigen können (Schaumberger et al., 2015)

Auf Basis dieser und weitere Erkenntnisse wurde die Technik der Hyperspektralanalysen weiter verfeinert. Verschiedene Wellenlängen wurden in Verbindung miteinander gebracht und diverse Indizes entwickelt. So stellt der *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI, Rouse Jr et al., 1974) einen Indikator für die Pflanzengesundheit dar und liefert darüber hinaus eine Schätzung der Vegetationsbedeckung basierend auf Landoberflächenreflexionsspektren, die mit Satellitenbildern gemessen werden. Dagegen findet sich in der Berechnung der *Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll* (PSSRa) und PSSRb von Blackburn (1998) Hinweise auf den Gehalt an Chlorophyll a und Chlorophyll b in einem untersuchten Blatt. Zudem wird mit Hilfe des *Structural Insensitive Pigment Index* (SIPI, Peñuelas et al., 1995) auf das Verhältnis von Carotinoiden zu Chlorophyll a geschlossen. Darüber hinaus kann auch der Wasserstatus einer Pflanze mit dem *Water Index* (WI, Peñuelas et al., 1997) gemessen werden. Dabei beziehen sich diese Kennwerte zur Messung von Blattpigmenten oft auf den Bereich des sichtbaren Spektrums (400-700nm). Dazu nutzen die zugrundeliegenden Formeln häufig auch den Nahinfrarotbereich (700-1100nm) zur Messung beispielsweise des WI (Schaumberger et al., 2015). Unter Verwendung der genannten Indizes könnten Rückschlüsse auf Stressbelastung der Pflanze durch Nährstoff- beziehungsweise Wassermangel gezogen werden.

Doch auch mit anderen Kennwerten können Hypothesen über den Zustand der Pflanze überprüft werden. Mit Hilfe von Thermographieverfahren wird die Blatttemperatur einer Pflanze gemessen. Diese dient als verlässlicher Indikator für das Schließen der Stomata in Folge von Wassermangel (Grant et al., 2006), der zur Folge hat, dass durch geringere Transpiration nicht ausreichend Kühlung stattfindet.

3 Material und Methoden

3.1 Standort

Der Versuch wurde im Gewächshaus des Institutes für Gartenbauwissenschaften in 53121 Bonn, Auf dem Hügel 6, mit den Koordinaten (50,7292695; 7,073182999999972) angelegt. Die Messungen fanden sowohl im Gewächshaus als auch im Labor des Institutes statt. Während der Laufzeit des Experiments (14.02.2018 - 16.03.2018) lag die mittlere Temperatur im Gewächshaus bei 24°C ($\pm 4^\circ\text{C}$). Die relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus betrug im Mittel 34,84% ($\pm 8,28\%$).

3.2 Pflanzenmaterial

Für die Untersuchung wurden 32 verschiedene Tomatengenotypen mit unterschiedlichen Stresstoleranzen ausgewählt. Das Saatgut stammte von den Projektpartnern des TOMRES-Projektes. Von jeder Linie wurden alle vorhandenen Samen ausgesät, sodass pro Linie, mit Ausnahme der Linien 31 und 32, mindestens 50 Samen für den Versuch zur Verfügung standen. Zwölf Tage später wurde eine erste Bonitur durchgeführt und die Keimungsrate der Samen festgehalten (vgl. Tab. 1)

Tab. 1: Gegenüberstellung der Anzahl gesäten zu den gekeimten Samen.

Linie (Name)	Anzahl gekeimter Samen / Anzahl gesäter Samen	Linie (Name)	Anzahl gekeimter Samen / Anzahl gesäter Samen
1 Cento scocche	27 / 53	17 Arsicolo (tondo piccolo) Corbarino	80 / 82
2 SM 1-38 SMEC	50 / 54	18 S. Marzano Terra Asciutta	68 / 74
3 Tondo col pizzo	57 / 58	19 Piennolo Giallo Visciano	77 / 83
4 Vesuvio Foglia Riccia	51 / 54	20 Vesuviano	50 / 60
5 GiaGiù	51 / 51	21 Pollena	56 / 60
6 Parmitanella	27 / 50	22 Giallo Beneventano	41 / 60
7 PI15250	52 / 52	23 Giallo Castel di Sasso	56 / 60
8 Black Plum Russia	55 / 56	24 770P	56 / 60
9 Cina	51 / 61	25 990 P	57 / 60
10 y	52 / 57	26 22/030-1	59 / 60
11 Rhodesia	51 / 62	27 Casarbore	58 / 60
12 Cina	38 / 54	28 Vesuviano Pizzo	59 / 60
13 Seccagno PSC 1-1	28 / 59	29 Vesuvio 2001	46 / 60
14 Allungato a fiasco	54 / 55	30 MT/Crovarese Semiorto	54 / 60
15 Terrassutta (rosso alto)	62 / 68	31 BIL 6191	47 / 48
16 Rosso piccolo forma ovale	49 / 51	32 m82	31 / 40

3.3 Pflanzenkultivierung und Stressbedingungen

Als Pflanzensubstrat wurde Steinwolle genutzt. Die Samen wurden am 14.02.2018 in Anzuchtwürfel (Grodan Delta, Roermond, Niederlande) aufgezogen. Nach dem Keimen wurden am 26.02.2018 von jeder Tomatenlinie 16 Pflanzen in einzelne Steinwollblöcke (6,5 Kulturblock, Grodan Delta, Roermond, Niederlande) mit den Maßen 10cm*10cm*6,5cm pikiert. Diese 16 Pflanzen wurden hinsichtlich ihres Entwicklungszustandes repräsentativ für die jeweiligen Linien ausgesucht. Jeweils die Hälfte der ausgewählten Pflanzen wurde unter Wasser- und Nährstoffmangel gesetzt und stellte somit im weiteren Versuchsverlauf die Stressbedingung dar, während die andere Hälfte der Pflanzen unter Kontrollbedingung in den weiteren Versuchsablauf eingebunden wurde. Erstmals wurden die Pflanzen der Stressbedingung beim Pikieren am 26.02.2018 unter Stress gesetzt. Um die Stressbedingung zu simulieren wurden die Steinwollblöcke beider Gruppen vor ihrer Verwendung mit unterschiedlichen Nährstofflösungen versetzt. Die Komponenten der Nährstofflösung sind in Tabelle 2 aufgeführt. Beide Nährlösungen hatten einen pH-Wert von 5,5. Der EC-Wert lag bei der Kontrollnährlösung bei 2,5-2,8 und bei der Stressnährlösung bei 5,0.

Tab. 2: Nährstoffzusammensetzung und –konzentration der Nährlösungen

Nährstoffbestandteile	Konzentration (mg/l)		Zusatzinformation *
	Kontrolle	Stress	
Nährlösung A			
Kalksalpeter $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	1140	540,00 *	* -0,6g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
Amnitra $(\text{NH}_4)(\text{NO}_3)$	49,6*	49,6*	* 0,04ml
Kalisalpeter KNO_3	50,00	25,00	
Calciumchlorid (dihydrat) $\text{CaCl}_2 \cdot (2\text{H}_2\text{O})$		314,67 *	* Ca-Kompensation
Kaliumchlorid KCl		9,14 *	* K-Kompensation
Mikronähstoffe (Teil Nährlösung B)			
Mangansulfat MnSO_4	1,70	1,70	
Zinksulfat ZnSO_4	1,45	1,45	
Borax $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}[1]$	2,85	2,85	
Kupfersulfat CuSO_4	0,20	0,20	
Natriummolibat Na_2MoO_4	0,10	0,10	
Eisenchelat als EDDHA $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_6\text{FeNa}$	13,95	13,95	
Nährlösung B			
MKP 52% P_2O_5 , 34% K_2O	210,00	105,00	
Kaliumsulfat K_2SO_4	350,00	350,00	
Bittersalz MgSO_4	600,00	600,00	
Kalisalpeter KNO_3	355,00	177,50	
Kaliumchlorid KCl		93,16 *	* K-Kompensation
pH-Wert	5,5	5,5	
EC-Wert	2,5-2,8	5,0	

Nach dem Tränken der Steinwollblöcke wurden diese auf Unterschalen positioniert. Die Pflanzen der Kontroll- und Stressbedingung wurden räumlich auf zwei separaten Versuchstischen voneinander getrennt. Für die Bewässerung wurde ein automatisiertes Bewässerungssystem mit Pumpe (Comfort Regenfasspumpe 4000/2 automatic, Gardena, Ulm, Germany) verwendet. Über den gesamten Versuchszeitraum wurden die Pflanzen der Kontroll- und Stressbedingung mit unterschiedlichen Wasser- und Nährstoffmengen versorgt (vgl. Tab. 3). Die Pflanzen unter Stressbedingung erhielten im Vergleich zu den Pflanzen unter Kontrollbedingung nur die halbe Bewässerungszeit. Da die Pflanzen der Kontrollbedingung auf einer Substratfeuchtigkeit von 70% gehalten werden sollten, wurden diese mit

zusätzlichem Leitungswasser versorgt. Hingegen sollten die Pflanzen unter Stressbedingung bei einer relativen Substratfeuchtigkeit von 35% gehalten werden und erhielten somit keine zusätzliche Bewässerung (vgl. Tab. 3).

Dadurch, dass den Pflanzen unter Stressbedingungen verglichen mit den Pflanzen unter Kontrollbedingungen nur die Hälfte der Nährlösungsmenge zugeführt wurde, lag auch die Zufuhr von Stickstoff und Phosphor nur bei jeweils 50% gegenüber der Kontrollbedingung (vgl. Tab.3).

Tab. 3: Vergleich der täglichen Wasser-, Stickstoff und Phosphorgabe zwischen Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen während der Versuchszeit

Datum	Akkumulierte		Akkumulierte		Akkumulierte	
	Wassermenge (ml)		Stickstoffmenge (mg)		Phosphormenge (mg)	
	Kontrolle	Stress	Kontrolle	Stress	Kontrolle	Stress
05.03.18	300,1	50,0	144	72	7,824	3,912
06.03.18	366,7	83,4	240	120	13,04	6,52
07.03.18	433,4	116,7	336	168	18,256	9,128
08.03.18	500,1	150,0	432	216	23,472	11,736
09.03.18	600,1	200,0	576	288	31,296	15,648
10.03.18	700,1	250,1	720	360	39,12	19,56
11.03.18	800,2	300,1	864	432	46,944	23,472
12.03.18	900,2	350,1	1008	504	54,768	27,384
13.03.18	1000,2	400,1	1152	576	62,592	31,296
14.03.18	1100,2	450,1	1296	648	70,416	35,208
15.03.18	1200,2	500,1	1440	720	78,24	39,12

3.4 Datenerfassung und Bonituren

Innerhalb von zwei Wochen fanden an vier Tagen nicht invasive Messungen direkt an den Pflanzen im Gewächshaus statt. An allen Messterminen (7 Tage, 11 Tage, 14 Tage und 18 Tage nach Stressbeginn) erfolgten die Erfassung der Blattlänge, eine Überprüfung des Feuchtigkeitsgehaltes der Steinwolle, die Ermittlung des Flavonol- und Chlorophyllgehaltes der Blätter und die Messung der emittierten Wärmestrahlung. An den beiden letzten Messterminen (14 Tage und 18 Tage nach Stressbeginn) kam zusätzlich das Field-Spec zum Einsatz, um das Reflexionsspektrum der Tomatenpflanzen auf Blattebene zu untersuchen. Am Tag der Ernte (18 Tage nach Stress) wurde die Blattfläche mit dem Leaf Area Meter erfasst.

Auch die Frischmasse der Pflanzen wurde an diesem Tag festgehalten und diese im Nachgang für die Ermittlung der Trockenmasse bei 50°C bis zum Erreichen eines konstanten Gewichtes in die Trocknung gegeben. Für die Prolinanalyse wurde ein Blatt pro Pflanze gefriergetrocknet (Gamma 1-16 LSC, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode am Harz, Deutschland). Anschließend wurden die Proben eingeschweißt, gewogen und für eine Minute bei 65 Hertz in einer Schwingmühle gemahlen. Mit den Blattproben wurde die Prolinanalyse im Labor durchgeführt.

3.4.1 Plastochron-Index

Bei Betrachtung jeder einzelnen Pflanze wurde zunächst die Anzahl der Blätter notiert. Die Länge der verschiedenen Blätter einer Pflanze wurde mit einem Lineal gemessen. Um die Entwicklung der Pflanze zu erfassen, waren jeweils das Blatt unter der Blattlänge von 10 mm sowie das Blatt mit einer Länge von über 10 mm und zuletzt das für den jeweiligen Messtermin bestimmte Messblatt von besonderer Bedeutung. Aus diesen Messungen ließ sich, der von Ralph O. Erickson und Francis J. Michelini entwickelte, Plastochron-Index ableiten. Dieser Index wird als Maßeinheit genutzt, um das Wachstum einer Pflanze zu beschreiben. Dabei beschreibt er das zeitliche Intervall zwischen dem Erscheinen zwei aufeinanderfolgender Blätter.

$$\text{Plastochron Index} = n + \left(\frac{(\log L_n - \log R)}{(\log L_n - \log L_{n+1})} \right)$$

Dabei steht n für die Anzahl der Blätter. R steht für die Referenzlänge des Blattes (in diesem Fall 10mm). L_n beschreibt die Länge des Blattes, dessen Länge mindestens der Referenzlänge entspricht. L_{n+1} ist das Blatt, das etwas kürzer als die Referenzlänge ist.

3.4.2 Substratfeuchte

Zur Ermittlung des Substratfeuchtegehaltes wurde ein Feuchtesensor (SM150T, Delta-T Devices, Cambridge, Großbritannien) genutzt. Die Bodenfeuchte wurde durch die Messung der relativen Permittivität (Dielektrizitätszahl, ϵ_r) des Bodens bestimmt. An jeweils zwei diagonalen Punkten der Steinwolle wurden die Messstäbe komplett eingeführt und die Substratfeuchte gemessen und notiert.

3.4.3 Dualex

Das Dualex® 4 Scientific (Force-A, Orsey, Frankreich) (im Folgenden: Dualex) ist ein tragbarer, optischer Sensor, mit dessen Hilfe der Chlorophyllgehalt in den Blättern sowie der Flavonolgehalt in der Epidermis eines Blattes gemessen werden kann. Die Messungen erfolgen dabei in Echtzeit und auf eine nicht destruktive Weise. Die Technologie des Gerätes beruht auf der Fluoreszenz des Chlorophylls und des Screening-Effekts durch Flavonole aus der Blattepidermis. Die entsprechenden Werte für Chlorophyll und Flavonol werden als Indizes dargestellt.

Anhand der Durchlässigkeit des Blattes für nah-infrarotes und rotes Licht wird der Chlorophyllgehalt erhoben und mit folgender Formel berechnet:

$$\text{Chlorophyll Index} = \frac{(\text{near infrared trans.}) - (\text{red trans.})}{\text{red trans.}}$$

3.4.4 Thermographie

Mit Hilfe der Thermographiekamera (VarioCAM HD research 900, InfraTec GmbH, Dresden, Deutschland) war es möglich Temperaturmesswerte der Pflanzen darzustellen. Sie verfügt über einen 5,6“ Farb-TFT-Display mit einer Auflösung von (1.280 x 800) Pixeln. Auch bei Sonneneinstrahlung ist eine sehr gute Anzeige der Wärmebilder durch ein tagestaugliches Display möglich. Der integrierte permanente Autofokus sorgt für die optimale Fokussierung der Objektszenen.

In einem vor Lichteinstrahlung geschützten dunklen Kasten wurden pro Bild vier Pflanzen abgelichtet. Auf jedem Foto wurden zwei Kontrollpflanzen und zwei Pflanzen der Stressbedingungen der gleichen Linie gegenübergestellt (vgl. Abb. 1). Dabei wurde das für den jeweiligen Messtermin ausgewählte Messblatt zur Kamera gerichtet. Die auf der Speicherkarte gesammelten Wärmebilder konnten anschließend durch das integrierte Programm IRBIS[®]3 ausgewertet werden. Dem Programm musste dabei der Umriss des relevanten Blattes manuell vorgegeben werden. Eine mittlere Fläche von 483 Pixeln pro Messblatt wurde markiert und die Temperatur dieses Bereiches analysiert. Zudem wurde ein Bereich des Hintergrunds ausgewählt, um den Bezug zur Umgebungstemperatur während der Messungen festzuhalten. Die relative Blatttemperatur wurde im Verhältnis zur Hintergrundtemperatur berechnet. Dafür wurde folgende Formel verwendet.

$$\text{Relative Blatttemperatur} = \frac{\text{Blatttemperatur } (^{\circ}\text{C})}{\text{Hintergrundtemperatur } (^{\circ}\text{C})}$$

Abb. 1: Aufnahme der Thermographiebilder

3.4.5 Hyperspektrale Reflexionseigenschaften

Mit einer Messfläche von rund 2 cm Durchmesser wurde die Oberflächenreflexion in einem Wellenlängenbereich von 350 bis 2500nm mit dem Feldspektrometer ASD FieldSpec4 Hi-Res mit Leaf Clip (Malvern Panalytical, Almelo, Niederlande; Malvern, Großbritannien) (im Folgenden: FieldSpec) erfasst. Die entsprechenden Indizes wurden aus den Messungen berechnet (vgl. Tab. 4).

Tab. 4: Indizes, die mit Hilfe der gewonnenen Daten vom FieldSpec errechnet wurden.

Index	Formel	Referenz
NDVI	$(R800-R670)/(R800+R670)$	(Rouse Jr et al. 1974)
PSSRa	$R800/R680$	(Blackburn 1998)
PSSRb	$R800/R635$	(Blackburn 1998)
SIPI	$(R800-R445)/(R800-R680)$	(Peñuelas et al., 1995)
WI	$R900/R970$	(Peñuelas et al., 1997)

Da die Reflexion eine relative Messgröße darstellt, wurde zunächst die dem Gerät beiliegende Referenzmethode durchgeführt: Es erfolgte eine Kalibrierung mit einer Vergleichsprobe aus gepresstem Bariumsulfat, indem so das Reflexionsspektrum einer Fläche gemessen wurde, die zu 100% reflektierte. Anschließend ermittelte das Gerät die gemessenen Spektren als Relativwerte zu dieser Weißreflexion.

3.4.6 Ernteparameter

Nachdem die Messungen an den Pflanzen im Gewächshaus abgeschlossen waren, wurden zehn Linien ausgewählt, die ein besonders starkes beziehungsweise geringes Wachstum unter Stressbedingung im Vergleich zu den Kontrollpflanzen aufwiesen. Von den Pflanzen dieser Linien wurde jeweils das dritte Laubblatt (Messblatt zum derzeitigen Termin) entfernt, gewogen, eingetütet, kühl gelagert und schließlich eingefroren. Im Anschluss wurde der Rest der Pflanze gewogen und ebenfalls eingetütet. Von den anderen 22 Tomatenlinien wurde die gesamte Frischmasse der Pflanze ermittelt und anhand des Blattflächenmessgerätes (LI-COR AREA Meter, Modell 3100, Lincoln Nebraska, Vereinigte Staaten) die Blätter vermessen. Zu diesem Zweck wurden die Blätter auf ein durchsichtiges zirkulierendes Plastikband gelegt. Durch zwei Rollen wurden die Blätter angepresst und danach unter einer fluoreszierenden Lichtquelle transportiert. Die Blätter lieferten dabei die Fluoreszenz und ein Spiegelsystem

reflektierte das Bild anschließend zu einer Scanning-Kamera. Die durch die Bildanalyse ausgegebene Blattfläche wurde in cm² erfasst.

Die einzelnen Blattproben der ausgewählten zehn Genotypen, wurden nachdem sie aus dem Gefrierschrank entnommen wurden, in die Gefriertrocknung (Gamma 1-16 LSC, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode am Harz, Deutschland) gegeben. Dabei werden die Proben unter Vakuum getrocknet und die gefrorene Flüssigkeit kann, unter Umgehung des flüssigen Aggregatzustandes, direkt vom festen in den gasförmigen Zustand sublimieren. Die Flüssigkeit kann so als Gas aus den Blättern austreten. Um sicher zu gehen, dass die Blätter vollständig getrocknet sind, sollten die Proben circa vier Tage in der Gefriertrocknung bleiben.

Anhand dieser gemessenen Ernteparameter ließen sich weitere Parameter ableiten. Der relative Wassergehalt der Blätter wurde gravimetrisch ermittelt und wurde durch die Differenz von Frischgewicht zu Trockengewicht bezogen auf die Frischmasse berechnet. Für die Berechnung der Wasser-, Stickstoff- und Phosphornutzungseffizienz wurden die enthaltenden Wasser- und Nährstoffmengen hinzugezogen. Zur besseren Veranschaulichung der Ergebnisse wurden die WUE, NUE und PUE in mg pro mg abgebildet.

Der verschiedenen Indizes wurden mit folgenden Formeln berechnet.

$$\text{Relativer Wassergehalt(\%)} = \frac{\text{Frischmasse}(g) - \text{Trockenmasse}(g)}{\text{Frischmasse}(g)} \times 100$$

$$\text{Wassernutzungseffizienz } WUE \left(\frac{g}{l} \right) = \frac{\text{Trockenmasse}(g)}{\text{enthaltende Wassermenge}(l)}$$

$$\text{Stickstoffnutzungseffizienz } NUE \left(\frac{g}{mg} \right) = \frac{\text{Trockenmasse}(g)}{\text{enthaltende Stickstoffmenge}(mg)}$$

$$\text{Phosphornutzungseffizienz } PUE \left(\frac{g}{mg} \right) = \frac{\text{Trockenmasse}(g)}{\text{enthaltende Phosphormenge}(mg)}$$

3.4.7 Prolinanalyse

Zur Analyse des Prolingehaltes wurden die Proben nach der Gefriertrocknung in Tüten luftdicht verschlossen, gewogen und gemahlen. Zusammen mit einer Edelstahlkugel kamen, die in die Eppendorfggefäße gefüllten Proben in ein Edelstahlgefäß. Eingespannt in einer automatischen Mühle (Schwingmühle MM2000, Retsch GnbH, Haan, Deutschland) wurde das Gefäß mit den Proben für eine Minute bei 65 Hertz geschüttelt. Nach dem abgeschlossenen Mahlvorgang wurden die Edelstahlkugeln mit Hilfe eines Magnetstabes aus den beschrifteten Eppendorfggefäßen entnommen.

Anschließend musste das Gewicht der einzelnen Proben bestimmt werden. Von jeder Probe wurde, nach Möglichkeit, 0,1g eingewogen. Um eine vergleichende Eichgerade zu schaffen wurden fünf Standardlösungen sowie ein Standard für den Nullwert angesetzt. Für die Stammlösung wurden 50mg L-Prolin in 50ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure gelöst. Die Verdünnungen der verwendeten Standards sind in Tabelle 5 gezeigt. Die Standards hatten ein Anfangsvolumen von 2 ml und wurden ab diesem Zeitpunkt wie die Proben behandelt.

Tab. 5: Verdünnung der Standards für die Eichgerade

Standard	Verdünnung
1µg/ml	0,05 ml Stammlösung/ 50 ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure
2µg/ml	0,10 ml Stammlösung/ 50 ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure
5µg/ml	0,25 ml Stammlösung/ 50 ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure
10µg/ml	0,50 ml Stammlösung/ 50 ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure
20µg/ml	1,00 ml Stammlösung/ 50 ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure
Nullwert	2 ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure

Die Proben wurden mit 3ml 3-prozentiger Sulfosalicylsäure versetzt und mit Hilfe des Einzelreagenzschüttlers (Vortex-Genie 2, Scientific Industries Inc., Bohemian, New York, Vereinigte Staaten) 20 Sekunden homogenisiert. Im Anschluss kamen die Proben bei Raumtemperatur und 4200 Umdrehungen pro Minute für 20 Minuten in die Zentrifuge (Centrifuge 5415 R, Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland).

Von dem, durch das Zentrifugieren entstandenen, Überstand wurden nun 0,1ml in ein neues Reagenzglas abpipettiert und mit 1,9ml Sulfosalicylsäure auf 2ml aufgefüllt. Jeweils 2ml Eisessig (100% Essigsäure) und Ninhydrinsäure wurden hinzugegeben. Die Ninhydrinsäure wurde durch das Lösen von 1,25g Ninhydrin in 30ml Eisessig und 20ml 6 molarer-

Phosphorsäure hergestellt. Danach wurden die Proben ein weiteres Mal mit dem Einzelreagenzschüttler homogenisiert und für eine Stunde bei 100°C im Wasserbad erhitzt. Um den Verlust durch Verdampfung zu minimieren, wurden die Reagenzgläser während des Prozesses mit Glasmurmeln verschlossen. Anschließend wurden die Proben in einem Eisbad auf Raumtemperatur abgekühlt.

Mit dem Erreichen der Raumtemperatur wurden 4ml Toluol zur Probe hinzugegeben und die, mit einem Gummistopfen verschlossenen, Reagenzgläser 30 Sekunden geschüttelt. Nach circa 15 Minuten Wartezeit hatten sich die zwei Phasen deutlich voneinander getrennt.

Um die Messungen im UV/VIS Spektrophometer (LAMBDA 35, PerkinElmer®, Waltham, Massachusetts, Vereinigte Staaten) durchzuführen, wurde vorerst die rot gefärbte obere organische Phase abpipettiert, in eine Halbmikro-Acrylküvette gegeben und bei einer Wellenlänge von 520 nm gegen eine leere Küvette gemessen. Vorher wurde ein Blindwert mit zwei leeren Küvetten ermittelt.

Mit der nachfolgenden Formel wurde die Prolin-Konzentration über die Prolin-Standardkurve berechnet:

$$\frac{\text{Prolin}(\mu\text{g})}{\text{Einwaage}(g)} = \frac{\left(\frac{\text{Prolin}(\mu\text{g})}{\text{Messlösung}(ml)} \right) \times F \times 3ml}{\text{Einwaage}(g)}$$

Dabei ist F:

$$F = \frac{2ml}{\text{Überstand}}$$

3.5 Statistische Auswertung

Die erhobenen Rohdaten wurden mittels dem Programm IBM SPSS Statistics 25 statistisch ausgewertet. Es wurden Mittelwerte und Standardfehler berechnet. Mit Hilfe des Shapiro-Wilk Test (Shapiro und Wilk 1965, $\alpha=0,05$) wurden die Daten auf Normalverteilung überprüft. Die Betrachtung der Q-Q Diagramme ergab eine positive Korrelation der Werte, sodass sich die ANOVA und der T-Test robust gegenüber der Verletzung der Normalverteilungsannahme zeigen (Blanca et al., 2017). Diese Methoden wurden zur Ermittlung signifikanter Unterschiede zwischen den Bedingungen (T-Test, $\alpha=0,05$) und zwischen den Lienen (ANOVA, $\alpha=0,05$) genutzt. Dabei wurden die Daten mit Hilfe des Levene-Tests ($\alpha=0,05$) auf Varianzhomogenität geprüft. Im Anschluss an die ANOVA wurde der Gabriel Post-hoc Test ($\alpha=0,05$) zur Analyse multipler Mittelwertvergleiche berechnet. Die Ergebnisse wurden in Excel exportiert und verschiedene Graphen zur Darstellung der Ergebnisse erstellt. Korrelationskoeffizienten wurden nach Pearson mit IBM SPSS Statistics 25 berechnet.

4 Ergebnisse

4.1 Substratfeuchte

Abb. 2: Darstellung der mittleren Substratfeuchte (%) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Die Messungen des Feuchtegehaltes der Steinwollblöcke werden in Abbildung 2 veranschaulicht. In allen Substraten wurden höhere Feuchtegehalte festgestellt, wenn die Linien unter Kontrollbedingung wuchsen, wobei diese Unterschiede in den Linien 1, 5, 6, 31 und 32 signifikant wurden. Bezogen auf die Kontrollbedingung wiesen die Substratblöcke der Linien 1, 31 und 32 eine signifikant höhere Feuchtigkeit im Vergleich zum Substrat der anderen Linien auf. Die Linien 11, 12, 16 und 30 hatten dabei die geringste Substratfeuchte (<20%). Alle weiteren Substratblöcke hatten einen mittleren Feuchtegehalt (20%-50%). Bei Betrachtung des Feuchtegehaltes der Substrate unter Stressbedingung fiel auf, dass die Substratblöcke der Linien 1 und 32 wiederum signifikant feuchter gegenüber den Substratblöcken der verbleibenden Linien waren. Die anderen Linien wiesen einen Substratfeuchtegehalt von unter 20% (Linien 4, 5, 6) beziehungsweise von unter 10% (Linien

11, 12, 16, 30) auf. Weitere signifikante Unterschiede können der Tabelle im Anhang entnommen werden (vgl. Tab. A1, A2, A17, A18). Sowohl unter Kontrollbedingung (5,6%) als auch unter Stressbedingung (4,0%) hatten die Substratblöcke der Linie 16 das Minimum an Feuchte. Unter Kontrollbedingung erreichten die Substrate der Linie 1 mit 55,8% und unter Stressbedingung die Substrate der Linie 32 mit 30,5% das Maximum an Feuchtigkeit.

4.2 Physiologisches Wachstum

4.2.1 Plastochron-Index

Abb. 3: Darstellung des mittleren Plastochron-Index der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 7, 11, 14 und 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte.

In Abbildung 3 ist der Plastochron-Index von ausgewählten Linien 1, 6, 11, 30, 31 und 32 dargestellt. Alle anderen Linien verhielten sich eher unauffällig und wurden somit nicht abgebildet. Die Linien 31 und 32 hatten über den gesamten Zeitraum einen sehr ähnlichen Verlauf des Plastochron-Index. Auffällig ist bei diesen Linien auch, dass der Plastochron-Index

unter Kontroll- und Stressbedingung keine großen Unterschiede aufwies. Linie 30 stieg unter Kontrollbedingung elf Tage nach Stressbeginn stärker an als die anderen Linien. Zum letzten Messzeitpunkt, achtzehn Tage nach Stressbeginn, zeigten die Linien 6, 11 und 30 unter Kontrollbedingung den höchsten Plastochron-Index. Dagegen wiesen Linie 1 unter Kontrollbedingung und Linie 31 sowohl unter Kontroll- als auch unter Stressbedingung die geringsten Werte auf. Signifikante Unterschiede sind in den Tabellen A37, A38 und A39 im Anhang nachzulesen.

4.2.2 Frischmasse und Trockenmasse

Frischmasse

Abb. 4: Darstellung der mittleren Frischmasse (g) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Abbildung 4 zeigt die Frischmasse in Gramm der zehn Linien unter Kontroll- und Stressbedingung. Auffällig ist, dass zwischen Kontroll- und Stressbedingung innerhalb eines

Genotyps alle Linien signifikante Unterschiede aufwiesen. Generell hatten die Pflanzen der Kontrollbedingung der Linien 31 und 32 signifikant weniger Frischmasse gegenüber den verbleibenden produziert mit Ausnahme der Linie 1. Die Linien 6, 12, 16 und 30 zeigten die höchsten Frischmassewerte der Kontrollbedingung, während sich die Linien 4, 5 und 11 im mittleren Bereich bewegten. Zwischen den gestressten Pflanzen der verschiedenen Linien lag der größte Unterschied zwischen den Linien 32 und 30. Dabei wurde bei Linie 32 eine signifikant geringere Frischmasse gegenüber den Linien 4, 12, 16 und 30 bonitiert. Die Frischmasse der verbleibenden Linien befanden sich zwischen den Werten der Linien 30 und 32. Es gab weitere signifikante Unterschiede. Diese können den Tabellen A1, A4, A17 und A20 des Anhangs entnommen werden. Innerhalb der Kontrollbedingung stellte Linie 32 (10,85g) das Minimum und Linie 30 (30,84g) das Maximum dar. Auch innerhalb der Stressbedingung erreichten die Pflanzen der Linie 32 (5,11g) im Mittel die geringste Frischmasse, während Linie 30 mit im Mittel 11,03g das Maximum erzielte.

Trockenmasse

Abb. 5: Darstellung der mittleren Trockenmasse (g) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Analog zur Frischmasse wurden bei der Trockenmasse ähnliche Unterschiede innerhalb der Linien konstatiert, die in Abbildung 5 dargestellt sind. Alle Linien, mit Ausnahme von Linie 31, wiesen 18 Tage nach Stressbeginn in der Kontrollbedingung eine signifikant höhere Trockenmasse auf als unter Stressbedingung. Die Linien 31 und 32 zeigten unter Kontrollbedingung signifikant geringere Trockenmassen als die verbleibenden Linien, mit Ausnahme von den Linien 1 und 5. Ebenfalls geringe Werte wies die Linie 1 auf. Die Linien 5, 6 und 11 zeigten Werte im mittleren Bereichen (1,5g bis 2,5 g). Die Linien 12, 16 und 30 wiesen die höchsten Werte auf (>2,5g). Unter Stressbedingung unterschied sich die Linie 32 signifikant von den Linien 4, 11, 12, 16 und 30. Die Linien 4, 16 und 30 wiesen die höchsten Werte auf (>1g). Die Linien unterschieden sich sowohl in Kontroll- als auch in Stressbedingung signifikant (vgl. Tab. A1, A5, A17 und A21 des Anhangs). Zwischen den Kontrollpflanzen ergab sich mit einer Trockenmasse von im Mittel 10,85g der Linie 32 und einer Trockenmasse von durchschnittlich 30,84g in der Linie 30 der größte Unterschied (19,99g). Analog dazu war die größte Spanne (0,85g) zwischen den Pflanzen der Stressbedingung in der Trockenmasse ebenfalls zwischen den Linien 32 (0,53g) und 30 (1,38g).

4.2.3 Relativer Wassergehalt

Abb. 6: Darstellung des mittleren relativen Wassergehaltes der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

In den, in Abbildung 6 dargestellten, Ergebnissen des relativen Wassergehaltes zeigten alle Linien, ausgenommen der Linie 11, signifikant höhere Wassergehalte in den Kontrollpflanzen gegenüber den Pflanzen unter Stressbedingung. Signifikante Unterschiede zwischen den Linien unter Kontroll- und Stressbedingungen lagen ebenfalls vor. Unter Kontrollbedingungen hatte Linie 12 einen signifikant geringeren relativen Wassergehalt im Vergleich zur Linie 6. Die restlichen Linien wiesen Werte des relativen Wassergehalts zwischen diesen Linien auf. Unter Stressbedingungen wurden signifikant geringere Wassergehalte in den Linien 4, 5, 16 und 30 gegenüber den Linien 1, 6, 31 und 32 festgestellt. Die weiteren Linien befanden sich mit ihren Werten im Durchschnitt. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind in Tab. A1, A6, A17 und A22 des Anhangs dargestellt. Im Mittel hatten die Kontrollpflanzen der Linie 12 (90%) den geringsten relativen Wassergehalt, während Linie 6 (93%) unter Kontrollbedingung den höchsten relativen Wassergehalt erreichte. Unter Stressbedingungen stellte Linie 5 das Minimum mit 87% und Linie 32 das Maximum mit 90% relativem Wassergehalt dar.

4.2.4 Nutzungseffizienz (WUE / NUE / PUE)

Wassernutzungseffizienz (WUE)

Abb. 7: Darstellung der mittleren Wassernutzungseffizienz (WUE) in (Trockenmasse in g/Liter) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

In Abbildung 7 sind die Ergebnisse der Wassernutzungseffizienz (WUE) der Linien dargestellt. Insgesamt zeigten alle Linien eine höhere WUE unter Stressbedingung, außer die Linien 6, 12 und 16, die unter Kontrollbedingungen eine nicht signifikant höhere WUE aufwiesen. Die Pflanzen der Linien 1, 31 und 32 der Kontrollbedingung unterschieden sich signifikant von denen der Stressbedingung. Innerhalb der Kontrollbedingung waren die Linien 31 und 32 in ihrer WUE signifikant geringer gegenüber den Linien 4, 6, 11, 12, 16 und 30. Zwischen den Linien der Stressbedingung wurden signifikant geringere Werte in der Linie 32 im Vergleich zu den Linien 4, 11, 12, 16 und 30 konstatiert. Die anderen Linien wiesen Werte im Bereich zwischen diesen Linien auf. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind in Tab. A1, A7, A17, A23 des Anhangs dargestellt. Mit einem Minimum von 0,70g/l unter Kontrollbedingung und 1,06g/l unter Stressbedingung wies Linie 32 in beiden Bedingungen die niedrigste Wassernutzungseffizienz auf. Das Maximum stellte Linie 30 mit einem Wert von 2,49g/l in der Kontrolle und unter Stressbedingung mit einer Wassernutzungseffizienz von 2,75g/l dar.

Stickstoffnutzungseffizienz (NUE)

Abb. 8: Darstellung der mittleren Stickstoffnutzungseffizienz (NUE) in (Trockenmasse in mg/mg Stickstoff) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Die mittlere Stickstoffnutzungseffizienz ist in Abbildung 8 dargestellt. In den Linien 12 und 31 ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen Kontroll- und Stressbedingung. Während Linie 12 eine höhere Stickstoffnutzungseffizienz (NUE) unter Kontrollbedingung aufbrachte, wurde in Linie 31 Stickstoff effizienter unter Stressbedingung genutzt. Generell fiel die Nutzungseffizienz von Stickstoff bei allen Linien, mit Ausnahme von den Linien 1, 5, 31 und 32, unter Kontrollbedingungen höher aus. Innerhalb der Kontrollbedingungen zeigten die Linien 31 und 32 signifikant geringere Werte als die Linien 4, 6, 11, 12, 16 und 30. In der Stressbedingungen hatte die Linie 32 eine signifikant geringere NUE als die Linien 4, 11, 12, 16 und 30. Die NUE der anderen Linien lagen im Bereich zwischen diesen Linien. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A8, A17, A24 des Anhangs dargestellt. Die Kontrollvarianten lagen in einem Wertebereich von 0,6mg/mg (Linie 32) bis 2,1mg/mg (Linie 30) während die Stressbedingungen sich in einem Bereich von 0,7mg/mg (Linie 32) bis 1,9mg/mg (Linie 30) bewegten.

Phosphornutzungseffizienz (PUE)

Abb. 9: Darstellung der mittleren Phosphornutzungseffizienz (PUE) in (Trockenmasse in mg/mg) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Bei Betrachtung der Phosphornutzungseffizienz (PUE) der Linien, die in Abbildung 9 dargestellt ist, sind signifikante Unterschiede zwischen Kontroll- und Stressbedingung innerhalb der Linien 12 und 31 zu sehen. In Linie 12 fiel die PUE unter Kontrollbedingung und in Linie 31 unter Stressbedingung signifikant höher aus. Allgemein ergaben sich in den Linien 1, 5, 31 und 32 unter Stressbedingung höhere als unter Kontrollbedingung. Bei der Gegenüberstellung der Linien der Kontrollbedingung zeigten die Linien 31 und 32 eine signifikant geringere PUE als in den Linien 4, 6, 11, 12, 16 und 30. Die ähnliche Verteilung der Signifikanzen lag unter Stress vor, wobei sich lediglich Linie 32 von den genannten Linien signifikant unterschied. Die Werte der PUE der anderen Linien lagen im Bereich zwischen diesen Linien. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A9, A17, A25 des Anhangs dargestellt. Unter Kontrollbedingung stellte Linie 32 mit einem Mittelwert von 10,8g/mg das Minimum und Linie 30 mit einer Nutzungseffizienz von im Mittel 38,3mg/mg das Maximum dar. Auch unter Stressbedingung zeigte Linie 32 (13,6mg/mg) den niedrigsten Wert und Linie 30 (35,2mg/mg) die höchste Phosphornutzungseffizienz.

4.3 Biochemische Analyse

4.3.1 Prolin

Abb. 10: Darstellung der mittleren Prolinkonzentration (mg/g) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Die mittlere Prolinkonzentration ist in Abbildung 10 dargestellt. Bei der Untersuchung der Prolingehalte der fünf Linien fiel auf, dass alle Linien signifikant höhere Prolinwerte unter Stressbedingung aufwiesen. In der Kontrollbedingung trat Linie 4 durch einen signifikant höheren Wert gegenüber den anderen Linien hervor. Unter Stressbedingung wurden signifikant erhöhte Konzentrationen in den Linien 4 und 5 gegenüber den Linien 31 und 32 festgestellt. Innerhalb der Pflanzen der Kontrollbedingung beinhaltete Linie 1 (0,53mg/g) den geringsten und Linie 4 (2,30mg/g) den höchsten Prolingehalt. Auch unter Stressbedingung wies Linie 4 (7,31mg/g) den höchsten Prolingehalt auf. Linie 31 (3,62mg/g) hatte hier am wenigsten Prolin angereichert.

4.4 Dualex

4.4.1 Chlorophyllgehalt

Abb. 11: Darstellung des mittleren Chlorophyll-Index der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Bei Betrachtung der Chlorophyllwerte in Abbildung 11 sind signifikant erhöhte Chlorophyllgehalte unter Stressbedingung gegenüber der Kontrollbedingung in allen Linien zu erkennen. Innerhalb der Kontrollbedingung lagen signifikante Unterschiede der verschiedenen Linien vor. Linie 12 hatte einen signifikant höheren Gehalt gegenüber der Linien 1, 4, 31 und 32. Alle anderen Linien hielten sich im mittleren Wertebereich auf. Unter Stressbedingung erreichten die Linien 11 und 12 signifikant höhere Chlorophyllwerte als die Linien 1, 31 und 32. Weitere Linien zeigten mittlere Chlorophyllgehalte. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A10, A17, A26 des Anhangs dargestellt. Den geringsten Chlorophyllgehalt hatte Linie 32 (27,41) unter Kontrollbedingung und Linie 1 (33,61) unter Stressbedingung. Den höchsten Gehalt wiesen sowohl unter Stressbedingung (38,91) als auch unter Kontrollbedingungen (34,27) Linie 12 auf.

4.5 Thermographie

Abb. 12: Darstellung der mittleren relativen Blatttemperatur im Verhältnis zur Hintergrundtemperatur (1) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

In Abbildung 12 ist die mittlere relative Blatttemperatur der zehn verschiedenen Linien sowohl unter Kontrollbedingung als auch unter Stressbedingung dargestellt. Dabei stellt ein Wert von „1“ die Hintergrundtemperatur dar. Innerhalb der Linien war bei jeder Linie die relative Blatttemperatur unter Kontrollbedingung im Verhältnis zu der jeweiligen Stressbedingung niedriger. Signifikante Unterschiede wurden innerhalb einer Linie zwischen der Kontroll- und Stressbedingung in den Linien 1, 4, 5, 6 und 11 erkannt. Zwischen den Pflanzen der Kontrollbedingung der zehn Linien unterschied sich Linie 16 mit einer signifikant höheren Blatttemperatur zur Linie 1, 31 und 32. Die anderen Linien wiesen eine relative Blatttemperatur in mittlerer Abweichung von der Hintergrundtemperatur auf. Innerhalb der Stressbedingung unterschieden sich die Linien 31 und 32 signifikant von den anderen Linien, die im Vergleich eine höhere relative Blatttemperatur hatten. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A11, A17, A27 des Anhangs dargestellt. Linie 32 stellte sowohl unter Kontrollbedingung (0,93) als auch unter Stressbedingung (0,94) die geringste relative Blatttemperatur dar. Die Pflanzen der Linie 16 hingegen zeigten mit im Mittel 0,99 unter Kontrollbedingung und mit 1,00 unter Stressbedingung die höchste relative Blatttemperatur.

4.6 Hyperspektralanalyse

4.6.1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Abb. 13: Darstellung des mittleren Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Die Messung des NDVI zeigte, dass sich die Linien sowohl unter Kontroll- als auch Stressbedingung in dem Bereich von 0,8 und 0,9 befanden. Zwischen Kontroll- und Stressbedingung gab es nur zwischen den Linien 6 und 32 signifikante Differenzen. Der NDVI der Linien 12 und 30 unter Kontrollbedingung war signifikant geringer zu dem NDVI der Linien 1, 4, 5, 6 und 32. Die Werte der Linien 11,16 und 31 befanden sich im Mittel. Unter Stressbedingung erreichten die Pflanzen der Linien 11, 12 und 30 einen signifikant geringeren NDVI als die der Linien 4, 5 und 6. Auch hier zeigten die anderen Linien Werte im Mittelbereich. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A12, A17, A28 des Anhangs dargestellt. Unter Kontrollbedingung stellte Linie 12 mit einem NDVI von im Mittel 0,84 das Minimum und Linie 1 mit einem NDVI von im Mittel 0,86 das Maximum dar. Unter Stressbedingung hingegen hatte Linie 11 mit einem Mittelwert von 0,83 den geringsten NDVI und Linie 5 mit im Mittel 0,87 den höchsten NDVI.

4.6.2 Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a Index (PSSRa)

Abb. 14: Darstellung des mittleren Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a Index (PSSRa) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Beim PSSRa konnten signifikante Unterschiede innerhalb der Linie 5 und Linie 32 zwischen Kontroll- und Stressbedingung festgestellt werden. Diese sind in Abbildung 14 dargestellt. Die Pflanzen der Kontrollbedingung wiesen bei Linie 5 einen signifikant geringeren PSSRa-Wert, bei Linie 32 einen signifikant höheren PSSRa-Wert gegenüber den Pflanzen der Stressbedingung auf. Zwischen den verschiedenen Linien der Kontrollbedingung verfügte Linie 12 über einen signifikant geringeren PSSRa-Wert als die Linien 1, 5, 6 und 32. Mittlere PSSRa-Werte wurden bei den anderen Linien ermittelt. Linie 11 wies unter Stressbedingung im Verhältnis zu den Linien 1, 4, 5, 6 und 16 einen signifikant geringeren PSSRa-Wert auf. Alle weiteren Linien hielten sich mit ihren Werten im mittleren Feld auf. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A13, A17, A29 des Anhangs dargestellt. Linie 12 (10,03) hatte unter Kontrollbedingungen den geringsten, und Linie 1 (11,83) den höchsten Indexwert. In der Stressbedingung zeigte Linie 11 (9,84) das Minimum und Linie 5 (12,12) das Maximum und damit auch generell den höchsten Index.

4.6.3 Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll b Index (PSSRb)

Abb. 15: Darstellung des mittleren Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll b Index (PSSRb) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$, Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Bei der Untersuchung der PSSRb fiel auf, dass in allen Linien der Index der Stressbedingung höher war als der der Kontrollbedingung. Signifikante Unterschiede zeigten sich jedoch nur bei den Linien 1, 5, 31 und 32. In der Betrachtung der Unterschiede innerhalb der Kontrollbedingung, wurde ein signifikant geringerer PSSRb-Wert für Linie 31 gegenüber Linie 5, 6 und 16 konstatiert. Die Werte der anderen Linien lagen im mittleren Bereich. Innerhalb der Stressbedingung, zeigten die Linien 11 und 30 signifikant geringere Indexwerte als die Linien 1, 4 und 5. Die restlichen Linien wiesen mittlere Werte auf. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A14, A17, A30 des Anhangs dargestellt. Unter beiden Bedingungen erreichte Linie 5 (Kontrolle: 11,60; Stress: 12,77) das Maximum. Unter Kontrollbedingung stellte Linie 31 (8,93) und unter Stressbedingung Linie 30 (9,85) das Minimum dar.

Für die gemeinsame Betrachtung der Indizes PSSRa und PSSRb ist in Tabelle 6 das Verhältnis aus PSSRa zu PSSRb für die Kontroll- und die Stressbedingung dargestellt. Alle Linien unterschieden sich signifikant zwischen Kontroll- und Stressbedingung. Innerhalb der Kontrollbedingung zeigte die Linie 31 ein signifikant höheres Verhältnis von PSSRa zu PSSRb als die Linien 1, 4, 5, 6, 11, 12 und 16. Innerhalb der Stressbedingungen unterschied sich Linie 31 mit einem signifikant höheren Verhältnis von den Linien 1, 4, 5, 6, 11, 12 und 16. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A 40, A 41, A42, A43 des Anhangs dargestellt. Unter beiden Bedingungen zeigte Linie 31 (Kontrolle: 1,287; Stress: 1,137) das Maximum und Linie 5 (Kontrolle: 1,093; Stress: 0,976) das Minimum dar.

Tab. 6: Dargestellt ist das mittlere Verhältnis von PSSRa zu PSSRb für jede Linie 18 Tage nach Stressbeginn.

Linie	Verhältnis von PSSRa zu PSSRb	
	Kontrolle	Stress
1*	1,207 bc	1,059 BC
4*	1,167 ab	1,040 B
5*	1,093 a	0,976 A
6*	1,136 ab	1,053 BC
11*	1,121 a	1,031 AB
12*	1,141 ab	1,046 B
16*	1,167 ab	1,067 BC
30*	1,204 bc	1,111 CD
31*	1,287 d	1,137 D
32*	1,267 cd	1,110 CD

Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

4.6.4 Structural Insensitive Pigment Index (SIPI)

Abb. 16: Darstellung des mittleren Structural Insensitive Pigment Index (SIPI) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne *, ohne Buchstaben oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

Der Abbildung 16 sind signifikante Unterschiede bezüglich des SIPI zu entnehmen. Alle Linien hatten einen höheren SIPI unter Kontrollbedingung. In den Linien 4, 5, 6, 11, 12 und 16 wurden diese Unterschiede signifikant. In Betrachtung der Linien der Kontrollbedingung, war ein signifikanter geringerer SIPI in den Linien 12, 30, 31 und 32 gegenüber den Linien 5 und 6 festzustellen. Die weiteren Linien befanden sich für den SIPI im mittleren Bereich. Unter Stressbedingung wiesen die Linien 1 und 5 einen signifikant höheren SIPI als die Linien 12 und 31 auf. Die anderen Linien zeigten einen mittleren SIPI. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind in Tab. A1, A15, A17, A31 des Anhangs dargestellt. Unter Kontrollbedingung stellte Linie 30 (0,996) das Minimum und Linie 5 (1,007) das Maximum dar. Auch unter Stressbedingung erreichte Linie 5 (0,100) das Maximum und Linie 31 (0,992) wies das Minimum auf.

4.6.5 Water Index (WI)

Abb. 17: Darstellung des mittleren Water Index (WI) der Kontrolle und der Pflanzen unter Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) zum Erntetermin 18 Tage nach Stressbeginn. Mittelwerte \pm SE. Signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) innerhalb einer Linie werden mit * dargestellt, (t-Test, $p < 0,05$). Signifikante Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen werden mit verschiedenen Kleinbuchstaben dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den Stressgruppen werden mit verschiedenen Großbuchstaben dargestellt, (Anova, $p < 0,05$; Gabriel-Test, $p < 0,05$). Werte ohne * oder mit gleichem Buchstaben sind nicht signifikant verschieden.

In Abbildung 17 ist der mittlere WI veranschaulicht. Bis auf die Linien 4, 16 und 31 hatten alle Linien einen signifikant höheren WI unter Kontrollbedingung gegenüber der Stressbedingung. Innerhalb der Kontrollbedingung wiesen Linien 12 und 30 einen signifikant geringeren WI als die Linien 1, 4, 5, 6 und 32 auf. Alle anderen Linien hatten mittlere Indizes. Unter Stressbedingung unterschieden sich die Linien 11, 12, 16, 30 und 31 signifikant durch einen geringeren Index von den Linien 1, 4 und 5. Die weiteren Linien lagen im Mittelbereich. Die weiteren signifikanten Unterschiede sind Tab. A1, A16, A17, A32 des Anhangs dargestellt. Innerhalb der Kontrollbedingung stellte Linie 12 (0,76) das Minimum und Linie 5 (0,82) das Maximum dar. Analog zu der Kontrollbedingung wurde innerhalb der Stressbedingung Linie 12 (0,74) als Minimum und Linie 5 (0,80) als Maximum festgehalten.

4.7 Ausgewählte korrelative Zusammenhänge

Im Folgenden sind die Korrelationen zwischen WI und dem relativen Wassergehalt, der Substratfeuchte und der Prolinkonzentration sowie dem Chlorophyll und dem NDVI dargestellt.

4.7.1 Substratfeuchte und Prolinkonzentration

Abb. 18: Darstellung der Korrelation zwischen Substratfeuchte (%) und Prolinkonzentration (mg/g) aller Pflanzen unter Kontroll- und Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 18 Tage nach Stressbeginn. $R^2=0,5294$; $r=-0,728$; $p < 0,001$.

Die Korrelation zwischen dem Feuchtigkeitsgehalt des Substrates und des Prolingehaltes ist in Abbildung 18 dargestellt. Mit einem Koeffizienten von $r = -0,728$ lag eine starke negative Korrelation vor. Je weniger Feuchtigkeit in den Substratblöcken vorhanden war, desto mehr Prolin wurde synthetisiert.

4.7.2 Chlorophyll (Dualex) und SIPI (Fieldspec)

Abb. 19: Darstellung der Korrelation zwischen Chlorophyll und SIPI aller Pflanzen unter Kontroll- und Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 18 Tage nach Stressbeginn. $R^2=0,1425$; $r=-0,377$; $p < 0,001$.

Der Zusammenhang zwischen Chlorophyll und dem SIPI ist in Abbildung 19 festgehalten. Die Werte dieser beiden Geräte zeigten mit einem Koeffizienten von $r = -0,377$ eine mittelstarke negative Korrelation.

4.7.3 Water Index und relativer Wassergehalt

Abb. 20: Darstellung der Korrelation zwischen Water Index (WI) und dem relativen Wassergehalt (%) aller Pflanzen und Kontroll- und Stressbedingung (Wasser-, Stickstoff- und Phosphormangel) 18 Tage nach Stressbeginn. $R^2=0,263$; $r=0,513$; $p < 0,001$.

Abbildung 20 gibt den Zusammenhang zwischen dem WI, berechnet mit Hilfe der FieldSpec-Daten, und dem relativen Wassergehalt wieder. Es wurde eine mittlere positive Beziehung ($r = 0,513$) zwischen den Variablen festgestellt.

5 Diskussion

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel herauszufinden inwieweit die Applikation von Stress, in Form von Wasser-, Stickstoff-, und Phosphormangel Einfluss auf den physiologischen Zustand verschiedener Tomatengenotypen nimmt. In diesem Teil der Arbeit soll diskutiert werden, ob Unterschiede zwischen den Tomatenlinien zu erkennen sind und inwieweit diese mit Hilfe der untersuchten Kennwerte Aussagen über die Stresstoleranz treffen können.

5.1 Substratfeuchte

In den Ergebnissen der Substratfeuchte wurden signifikante Unterschiede der Feuchtegehalte der Substratblöcke der einzelnen Linien festgestellt. Dabei wurde je nach Bedingung den Pflanzen der unterschiedlichen Linien dieselbe Menge an Wasser zugeführt (vgl. Kap. 3.3). Es ist davon auszugehen, dass gemessene Unterschiede der Substratfeuchte, dadurch entstanden sind, dass die Pflanzen mit der ihnen zur Verfügung stehenden Feuchtigkeit unterschiedlich umgingen. Demzufolge haben einige Linien, beispielsweise 12 und 16, dem Substrat mehr Feuchtigkeit entzogen als die Linien 1, 31 und 32, die in ihren Substratblöcken noch einen höheren Feuchtegehalt aufwiesen (vgl. Abb. 2). Häufig ging dabei eine hohe Wasserentnahme der Pflanzen mit einer hohen Frisch- und Trockenmasseproduktion einher. Aufgrund ihrer hohen oberirdischen Biomasse und damit auch größeren Blattflächen, könnten diese Pflanzen im Vergleich zu weniger großen Pflanzen mehr Wasser transpiriert und somit einen erhöhten Wasserbedarf gehabt haben. Für die Annahme spricht, dass während Linie 1, 31 und 32 eine sehr geringe Frisch- und Trockenmasse (vgl. Abb. 4, Abb. 5) zeigten, auch eine hohe verbliebene Substratfeuchte gemessen wurde. Auch der relative Wassergehalt war relativ hoch (vgl. Abb. 6). Im Kontrast dazu wurde bei den Linien 12, 16 und 30 eine sehr hohe Frisch- und Trockenmasse bei gleichzeitig sehr geringer Substratfeuchte ermittelt. Auch dies stützt die Annahme, dass die Pflanzen aufgrund ihrer hohen Biomasse mehr Wasser aufnahmen und vermutlich auch einen höheren Wasserverlust durch Transpiration hatten. Die geringe Substratfeuchte, unter anderem der Linie 16, wirft an dieser Stelle die Frage auf, ob die Bewässerung unter Kontrollbedingung diese Linie tatsächlich mit ausreichend Nährlösung für eine normale Pflanzenentwicklung versorgte. Gleichzeitig liegt die Substratfeuchte der Linien 31 und 32 auch in der Stressbedingung über dem Niveau der Substratfeuchte der Linie 16 unter Kontrollbedingung. Um die Fragestellung dieser Untersuchung zu prüfen bietet die

Substratfeuchte jedoch lediglich einen ersten Ansatz. Im Folgenden werden die weiteren Kennwerte dargestellt und kritisch in den Kontext dieser Untersuchung, im Hinblick des Einflusses von Wasser- und Nährstoffmangel gesetzt.

5.2 Physiologisches Wachstum

Nachdem die Substratfeuchte erste Anhaltspunkte zur pflanzlichen Entwicklung unter den unterschiedlichen Bedingungen gab, werden nun die Parameter des physiologischen Wachstums betrachtet, um festzustellen, welche Linien in welcher Form mit der Applikation von Wasser- und Nährstoffmangel umgehen konnten. Dabei wird zunächst das Pflanzenwachstum anhand des Plastochron-Index und der Frisch- und Trockenmasse eingeschätzt und anschließend die Nutzungseffizienz der Nährstoffe, WUE, NUE und PUE diskutiert.

5.2.1 Plastochron-Index

Der Plastochron-Index gilt als ein Maß, dass die Zeitspanne zwischen der Initiation zweier aufeinander folgender Blätter darstellt und somit eine Aussage zum Wachstum von Pflanzen trifft. Daher liefert der Plastochron-Index (Erickson und Michelini, 1957) auch einige Anhaltspunkte für den Zustand einer Linie in Reaktion auf die Stressbedingung im Hinblick auf die Veränderungen des Wachstums. Wie in Abbildung 3 dargestellt, fanden sich hier bereits deutliche Unterschiede zwischen den betrachteten Pflanzen. Auffällig ist der geringe Unterschied in der Entwicklung des Plastochron-Index zwischen den Bedingungen innerhalb der Linien 31 und 32 über die vier Messtermine hinweg. Hier scheint der Mangel an Wasser und Nährstoffen das Wachstum gegenüber der Kontrollbedingung kaum eingeschränkt zu haben. Vor dem Hintergrund der Aussagen von Chapin (1991) könnte dieser geringe Unterschied dafür sprechen, dass diese Linien aus Regionen stammen, die eher weniger günstige Lebensbedingungen bieten und somit bereits vermehrt daran angepasst sind lebenswichtige Funktionen aufrecht zu erhalten, als ein starkes Wachstum zu fördern. Unter Stressbedingungen würden die entsprechend angepassten Pflanzen weniger Veränderungen zeigen, als solche die weniger gut an den Stress angepasst sind. Diese Hypothese wird beispielsweise durch den Substratfeuchtegehalt bekräftigt, da die Linien 31 und 32, die in der

Kontrollbedingung zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht vollends ausschöpften (vgl. Abb. 2). Die verbliebenen Linien zeigten hingegen mit zunehmender Dauer der Exposition zu Wasser- und Nährstoffmangel signifikante Unterschiede zwischen ihren Kontroll- und Stressbedingungen. Vor allem zwischen dem 11. (09.03.2018) und dem 14. (12.03.2018) Tag nach Stressbeginn zeigte der Plastochron- Index in den Linien 1, 4 und 30 eine deutliche Abnahme der Blattinitiierung in der Stressbedingung gegenüber der Kontrollbedingung. Bereits Marc und Palmer (1976) fanden bei Sonnenblumen heraus, dass weniger Blätter unter Trockenstress entwickelt wurden. Ähnliche Befunde ermittelten Clough und Milthorpe (1975) für die Blattinitiierung, die auch bei Tabakpflanzen unter Trockenstress abnahm. Diese Ergebnisse konnten an diesem Kennwert für die Applikation der Wasser- und Nährstoffstressbedingung gut beobachtet und repliziert werden. Die ersten signifikanten Unterschiede zeigten sich bei Linie 5, ebenfalls am elften Tag nach dem Beginn der Stressbedingung. Dies könnte dafür sprechen, dass diese Linien mit den Mängeln am schlechtesten umgehen konnten und sich die Stressbedingung deutlich auf das Wachstum der Pflanzen auswirkte. Linie 16, die eine auffällig geringe Substratfeuchte aufwies, zeigte keine auffälligen Werte und bewegte sich zwischen den Werten der anderen Linien.

5.2.2 Frischmasse und Trockenmasse

Applikation von Trockenstress, Stickstoff- und Phosphormangel führten in der vegetativen Wachstumsphase in allen Linien zu einem signifikant geringeren Gewicht der Tomatenpflanzen. Auch in der Trockenmasse konnte dieses Phänomen, mit Ausnahme von Linie 31, beobachtet werden. Die Besonderheit der Linie 31 im Hinblick auf ihr Wachstum deckt sich gut mit den berichteten Ergebnissen des Plastochronindex. Die in diesem Experiment gefundenen Ergebnisse von geringerer Frischmasse und Trockenmasse stimmen zudem mit den Ergebnissen von Liu und Stützel (2004) überein. Die Autoren fanden bei Amaranth heraus, dass sich unter Stress die oberirdische Biomasse reduzierte und stattdessen eine Förderung der unterirdischen Wurzelmasse stattfand. Folglich verändern Pflanzen unter Stress das Verhältnis zwischen Organen, die Wasser verbrauchen und Organen, die Wasser, Stickstoff und Phosphor gewinnen. Obwohl die Wurzelmasse in der vorliegenden Untersuchung nicht untersucht wurde, kann in Anlehnung an Liu und Stützel (2004) vermutet werden, dass die Pflanzen mit einem gesteigerten Wurzel-Spross Verhältnis auf den Stress reagiert haben. Bei Linie 1, 31 und 32 könnte angenommen werden, dass diese aufgrund ihrer sehr geringen Frisch- und Trockenmasse, ein hohes Wurzel-Spross Verhältnis hatten. Ein hohes Wurzel-Spross Verhältnis spiegelt laut Blum (1996) eine erhöhte Kapazität der Wasseraufnahme dar,

und somit einen mit Wasser gut versorgten Spross. Diese Erklärung stimmt mit den Ergebnissen des relativen Wassergehaltes und des WI der Linien 1, 31 und 32 überein (vgl. Abb. 6, Abb. 17). Hier wurde trotz signifikanter Unterschiede zwischen Kontroll- und Stressbedingung ein generell hoher Wassergehalt in diesen Linien festgestellt. Alternativ kann die Hypothese der besseren genetischen Anpassung dieser Linien an lebensfeindlichere Umweltbedingungen verfolgt werden, wobei auch in diesem Kontext ein hohes Wurzel-Spross Verhältnis im Hinblick auf die Anpassung an die Umwelt einen Vorteil darstellen kann.

Neben diesen Hypothesen könnte die reduzierte Entwicklung der Frischmasse zum Erntezeitpunkt auch auf Turgorverluste, sowie auf Zellwandverhärtungen aufgrund der Trockenperiode, zurückzuführen sein. Die Ursache für den reduzierten Ertrag der Trockenmasse könnte auch durch eine Veränderung des Energiehaushalts für die Synthese der „*compatible solutes*“ erklärt werden (Yeo, 1983). Eine weitere mögliche Erklärung könnte das verminderte Wachstum aufgrund von Stomataschluss durch Trockenheit und einer somit geringeren Kohlenstoffassimilation sein (Veste & Kriebitsch, 2013). Linie 31 und 32 zeigten aber auch unter Kontrollbedingungen eine sehr geringe Frisch- und Trockenmasse. Dadurch wirkte der Unterschied zwischen den Pflanzen unter Kontrollbedingung und denen die unter Stressbedingung wuchsen, nicht so erheblich, wie bei anderen Linien. Durch den geringeren Unterschied zwischen den Bedingungen, wirken Linie 1, 31 und 32 zunächst toleranter gegenüber den anderen Linien. Allerdings waren sie nicht in der Lage eine ausgeprägte Frisch- und Trockenmasse zu entwickeln, wofür unterschiedliche genotypische Eigenschaften eine mögliche Erklärung sein könnten.

5.2.3 Relativer Wassergehalt

Entgegen der Ergebnisse aus Frischmasse und Trockenmasse zeigten die Ergebnisse des relativen Wassergehalts in der Kontrollbedingung, mit Ausnahme der Linien 6 und 12, keine signifikanten Unterschiede zwischen den Linien. Folglich kann vermutet werden, dass die zu Frisch- und Trockenmasse dargestellten Unterschiede zwischen den Linien weitestgehend auf genotypische Wachstumseigenschaften und nicht auf eine Mangelversorgung mit Wasser in der Kontrollbedingung zurückzuführen sind. Dagegen unterschieden sich Kontroll- und Stressbedingung im relativen Wassergehalt, außer der Linie 11, signifikant. Auch innerhalb der Stressbedingung gab es signifikante Unterschiede zwischen den Linien. Dies gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass die Linien unterschiedlich auf die Belastung durch Wasser- und Nährstoffmangel reagierten. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Applikation des

Trockenstress den erwarteten Einfluss auf den relativen Wassergehalt der Pflanzen hatte, wobei die Linien 1, 6, 31 und 32 den höchsten relativen Wassergehalt unter Stressbedingungen aufwiesen. Dies spricht dafür, dass diese Linien ihren Wasserstatus innerhalb der Stressbedingung am besten aufrechterhalten konnten. Diese Ergebnisse werden im Hinblick auf die Thermographie und die hyperspektralen Reflexionseigenschaften weiter interpretiert.

5.2.4 Nutzungseffizienzen (WUE/NUE/PUE)

Aufgrund der genutzten Formel sind die Ergebnisse der Nutzungseffizienzen eng mit denen der Trocken- und Frischmasse verbunden. Die WUE wurde, wie zuvor beschrieben, in diesem Experiment als produzierte Trockenmasse pro erhaltenem Liter Wasser definiert. Unter Stressbedingungen zeigten die Linien 1, 31 und 32 eine signifikant geringere WUE im Vergleich zu den Linien 4, 16 und 30. Linie 32 unterschied sich zudem signifikant von den Linien 11 und 12. In der Betrachtung der Ergebnisse zwischen Kontroll- und Stressbedingung wurden signifikante Unterschiede innerhalb der Linien 1, 31 und 32 festgestellt. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Entwicklung von Trockenmasse in den Linien 1, 31 und 32 gegenüber den anderen Linien, ist ein Teil dieser Resultate auf diese Definition zurückzuführen. Hinsichtlich der Anpassung an die Stressbedingung zeigten diese Linien zwar generell eine eher geringe WUE, allerdings konnten bereits die Pflanzen der Kontrollbedingung das ihnen zur Verfügung gestellte Wasser nicht effizient nutzen, um mehr Trockenmasse aufzubauen. Zudem zeigten auch die Ergebnisse des relativen Wassergehalts einen guten Wasserstatus der Linien 1, 31 und 32 an. Dies stützt die Hypothese der genetischen Anpassung dieser Linien an die Umwelt. Auch Blum (2005) berichtet, dass eine reduzierte Pflanzengröße und Blattfläche wichtige Mechanismen sind, um die Wassernutzung zu verbessern und Schäden durch Trockenstress zu vermeiden. Darüber hinaus bekräftigt eine Studie von Meyers et al. (1984) die Annahme, dass diese drei Linien (1, 31 und 32) unter weniger Stress litten als die verbliebenen Linien. Die Autoren fanden heraus, dass die WUE einer Pflanze unter Trockenstress zunimmt. Demnach stimmt die Aussage, unter Annahme der Hypothese, weitestgehend mit den Ergebnissen dieser Arbeit überein. Die Linien, die scheinbar unter weniger Stress litten, wiesen die geringsten WUE, auch wenn es zu einer Zunahme der WUE unter Stressbedingung kam. Zu der grundsätzlich geringeren WUE postuliert Blum (2009), dass die WUE und die Transpirationseffizienz eher abnehmen, wenn es zu einer erhöhten Transpiration der Pflanze kommt. Grundsätzlich nennt die Autorin darüber hinaus die Möglichkeit einer Pflanze, über ein gut ausgeprägtes Wurzelsystem die

Transpiration aufrecht zu erhalten, als einen entscheidenden Faktor der Dürre-resistenz. Einer guten WUE ordnet sie eine geringere Rolle zu. An dieser Stelle sei auf die Diskussion der Transpiration im Abschnitt Thermographie verwiesen.

Field et al. (1983) stellen in ihrer Studie dar, dass eine hohe WUE häufig mit einer geringeren NUE einhergeht. Aufgrund der in dieser Arbeit verwendeten Formeln in Abhängigkeit von der Trockenmasse zur Bestimmung der Nutzungseffizienzen konnte dieser Zusammenhang nicht überprüft werden. Ohne diesen Vergleich zu ziehen, wird nachfolgend auf die Unterschiede und Besonderheiten im Hinblick auf die Stickstoff- und Phosphornutzungseffizienz eingegangen.

Entsprechend der verwendeten Formel beschreibt die NUE, inwieweit der zur Verfügung gestellte Stickstoff zu einem Wachstum der Pflanze beitrug. Die Ergebnisse zeigten dabei deutliche Unterschiede zwischen den Linien auf. Wie in den Ergebnissen beschrieben, zeigten die Linien 1, 31 und 32 eine deutlich geringere Stickstoffnutzungseffizienz als die Linien 12, 16 und 30 über beide Bedingungen hinweg. Zudem zeigte sich unter Stressbedingung eine erhöhte NUE der Linien 1, 31 und 32 gegenüber der Kontrollbedingung. Da Stickstoff eng an dem Pflanzenwachstum beteiligt ist, indem er Bestandteil der Enzymsynthese ist, ist es folgerichtig, dass die Pflanzen, die eine geringere Trockenmasse aufwiesen auch eine schlechtere Nutzungseffizienz vorwiesen. Zudem gab es kaum signifikante Unterschiede zwischen der Kontroll- und Stressbedingung, sodass vermutet werden kann, dass die Differenzen in der NUE vor allem auf Unterschiede in der Trockenmasseproduktion zwischen den Linien zurückzuführen sind. Bestärkt wird diese Annahme durch die signifikanten Unterschiede in der Frisch- und Trockenmasse der Pflanzen innerhalb der Kontrollbedingung. Swiader et al. (1994) fanden in ihrer Untersuchung Unterschiede der Stickstoffaufnahme bei verschiedenen Kürbissgenotypen heraus. Dabei konnten die verschiedenen Ausprägungen der NUE nicht allein durch die genotypisch unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten von Stickstoff über die Wurzel erklärt werden. Vielmehr profitierten die Pflanzen von einer erhöhten Stickstoffmenge, die diese gut assimilieren konnten. Zu diesen Profiteuren zählten nicht die Linien 1, 31 und 32. Diese schienen aufgrund ihrer genotypischen Veranlagung Stickstoff nur in geringeren Mengen zu assimilieren. Die hier verwendete Definition der NUE lässt keine Rückschlüsse auf anderweitige Verwendung des Stickstoffs, beispielsweise für die Photosynthese zu. Jedoch können anhand der Thermographie im weiteren Teil der Diskussion erste Vermutungen über diese Kennwerte angestellt werden.

Ähnliche Ergebnisse können für die PUE festgehalten werden. Auch an dieser Stelle zeigten sich, die bereits für NUE beschriebenen Annahmen, im Bezug des Phosphors auf die anderen Parameter des physiologischen Wachstums. Die tatsächliche Nutzung des zur Verfügung

gestellten Phosphors außerhalb der Produktion der Trockenmasse lässt sich über diesen Parameter nicht abbilden. Als mögliche Auswirkungen von Phosphor auf Pflanzen, fanden Melton und Dufault (1991) eine reduzierende Wirkung auf den Chlorophyllgehalt von Tomatenpflanzen durch hohe Phosphorgaben. Des Weiteren fanden Spencer und Possingham (1960) eine Interaktion zwischen den Chloroplasten und einem Phosphordefizit. Darüber hinaus gibt es noch weitere Studien (Milton et al. 1991, Ayala-Silva und Beyl 2005), die einen Zusammenhang zwischen Phosphormangel und veränderten Eigenschaften im hyperspektralen Bereich nahelegen. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt im Abschnitt der Hyperspektrale Reflexionseigenschaften weiter diskutiert.

5.3 Biochemische Analyse

5.3.1 Prolin

In den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ist deutlich zu erkennen, dass in allen Linien unter Stressbedingung signifikant mehr Prolin von den Pflanzen produziert wurde als unter Kontrollbedingungen (vgl. Abb. 10). Dabei unterschieden sich die Linien 31 und 32 durch eine, im Vergleich zu den Linien 4 und 5, signifikant geringere Prolinkonzentration unter Stressbedingung. Diese Resultate bestärken die Vermutung, dass die Linien 31 und 32 resistenter gegenüber der Applikation der Stressbedingung waren. Weiter gestützt wird diese Annahme durch Befunde von Rampino et al. (2006), die in ihrem Versuch zu Weizenpflanzen herausfanden, dass die Prolinkonzentration in den sensitiven Genotypen schneller anstieg beziehungsweise höher war, als in den resistenteren Genotypen.

Im Vergleich der Trockenmasseproduktion und der Prolinkonzentration innerhalb der Linien fiel auf, dass vor allem die Linien 4 und 5 unter Stressbedingungen höhere Prolingehalte gegenüber ihren Kontrollpflanzen aufwiesen. Gleichzeitig hatten diese beiden Linien auch hohe Unterschiede zwischen ihren Kontroll- und Stressbedingung in der Trockenmasse. Diese Unterschiede fielen in den Linien 31 und 32 geringer aus. Dies spricht, übereinstimmend mit den Ergebnissen des Plastochron-Index und der WUE, für eine geringere Belastung der Linien 31 und 32 durch Stresseinwirkung. Laut Kätzel et al. (2008) akkumulieren Pflanzen lösliche Kohlenhydrate durch Absinken des relativen Wassergehaltes in Folge von zunehmenden Stressbedingungen, um den osmotischen Druck zu erhöhen. Erst bei starkem Stress nehme der Prolingehalt zu, um unter anderem den osmotischen Druck weiter aufrecht zu halten. Anhand der Darstellung der Prolinkonzentrationen in den Linien wird deutlich, dass Linie 4 im

Vergleich zu den Linien 31 und 32 größere Probleme im Wasserhaushalt hatte und somit zu diesem Messtermin schon mehr Prolin synthetisiert wurde.

Ein weiterer Anhaltspunkt ist die starke negative Korrelation zwischen dem Feuchtegehalt der Substratblöcke und der Prolinkonzentration (vgl. Abb. 2, vgl. Abb.10). Das heißt, je geringer die Substratfeuchte war, desto höher war die Prolinkonzentration. Unter der Annahme, dass die Pflanzen unter Trockenstress Prolin synthetisieren, bedeutet dies, dass die Linien, die eine geringe Substratfeuchte aufwiesen, eher vermehrt Prolin produzierten und vermutlich mehr unter Stress litten. Die Linien 11, 12 und 16 wiesen die geringsten Werte in der Substratfeuchte unter Kontroll- und Stressbedingung auf. Es kann angenommen werden, dass diese Linien eine hohe Wasseraufnahme über ihre Wurzeln leisteten. Da bei diesen Linien keine Prolinanalyse durchgeführt wurde, wird Linie 4, die dem Substrat ebenfalls sehr viel Wasser entzog, im Folgenden genauer betrachtet.

Dem relativen Wassergehalt zufolge, zeigten die Pflanzen der Linie 4, insbesondere unter Kontrollbedingung einen geringeren relativen Wassergehalt als beispielsweise die Linien 31 und 32 (vgl. Abb. 6). Verglichen mit den Tomatenlinien, bei denen auch eine Prolinanalyse durchgeführt wurde, wies Linie 4 auch die höchste Wassernutzungseffizienz auf und setzte somit das Wasser am effizientesten in Trockenmasse um. Linie 31 und 32 hingegen, entnahmen dem Substrat eine signifikant geringere Menge an Feuchtigkeit. Sie zeigten gleichzeitig aber einen höheren relativen Wassergehalt, eine deutlich geringere Wassernutzungseffizienz und produzierten deutlich weniger Trockenmasse. Pflanzen der Linie 4 konnten somit ihren Wasserstatus nicht so gut erhalten wie die Linien 31 und 32 und synthetisierten aus diesem Grund mehr Prolin.

5.4 Dualex

Viele Autoren (Ommen et al., 1999; Kirnak, 2001; Manivannan et al., 2007) berichten in ihren Studien über einen Abfall des Chlorophyllgehalts in Blättern sowohl von trockengestressten Pflanzen als auch von Pflanzen mit Nährstoffmangel. Der über das Dualex gemessene Chl-Wert, der den Chlorophyllgehalt der Linien abbilden sollte, zeigte in dieser Arbeit scheinbar paradoxe Werte zur aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Wie in Abbildung 11 dargestellt, zeigten alle Linien unter Stressbedingungen signifikant höhere Chlorophyllgehalte im Gegensatz zu den Pflanzen unter Kontrollbedingungen.

Ein Erklärungsansatz könnte sein, dass aufgrund der Art der Messmethode der Chlorophyll-Wert konfundiert wurde, da diese nicht den Chlorophyllgehalt des gesamten Blattes, sondern den Chlorophyllgehalt eines relativ kleinen Messbereiches erfasste. Dementsprechend könnte der Wassermangel Turgorverluste, wie bereits im Abschnitt zur Frischmasse und Trockenmasse diskutiert, ausgelöst haben. Hierdurch käme es zu einer Reduktion der Wassermenge innerhalb der Blattzellen, sodass sich eine höhere Konzentration der in der Zelle enthaltenen Komponenten ergab. Unter der applizierten Stressbedingung könnte die Konzentration des Chlorophylls pro Fläche somit größer gewesen sein, als bei den Pflanzen unter Kontrollbedingungen. Das Dualex erfasste, im Rahmen des relativ kleinen Messbereichs, somit einen höheren Chlorophyllindex in der Stressbedingung (Khavari-Nejad et al., 2009).

Entgegen dieser Annahme stehen allerdings andere Studienergebnisse (Bürling et al., 2013), die unter ähnlichen Bedingungen, mit dem errechneten Index des Dualex gegensätzliche Aussagen fanden. Sie zeigten, dass unter Kontrollbedingungen erhöhte Chlorophyllwerte gegenüber einer Trockenstressbedingung ermittelt wurden. Eine weitere mögliche Erklärung bezieht sich auf das langsamere Wachstum der gestressten Pflanzen. Die für die Messtermine ausgewählten Messblätter (in diesem Fall das dritte Laubblatt) waren nicht zwangsläufig gleich alt. Es ist davon auszugehen, dass das Messblatt der Pflanzen unter Stressbedingung jünger war als das Messblatt der Pflanzen unter Kontrollbedingung. Das jüngere Blatt befand sich dabei noch im Wachstum. Während das Chlorophyll bereits gebildet wurde, dauert die Zellstreckungsphase noch an. Deswegen zeigen jüngere Blätter meist höhere Chlorophyllwerte pro Flächeneinheit (Dhindsa et al., 1981). Dies könnte eine weitere mögliche Erklärung für eine Beeinflussung der Werte durch veränderte physiologische Eigenschaften des Blattes sein.

5.5 Relative Blatttemperatur mittels Thermographie

Der Einfluss der Wasser- und Nährstoffversorgung der Pflanzen konnte anhand der Thermographie-Messungen verdeutlicht werden. Es wurde eine erhöhte relative Blatttemperatur unter Wasser- und Nährstoffmangel in allen Linien festgestellt. Wie bereits einleitend dargestellt, kann die Blatttemperatur als verlässlicher Indikator für das Schließen der Stomata, in Folge von Wassermangel, genutzt werden (Grant et al., 2006). In der vorliegenden Untersuchung wurden bei der Hälfte der untersuchten Linien, den Linien 1, 4, 5, 6 und 11, signifikante Unterschiede zwischen Kontroll- und Stressbedingung konstatiert. Unter Betrachtung der Ergebnisse von Grant et al. (2006) ist davon auszugehen, dass die gut versorgten Kontrollpflanzen, ihre Blatttemperatur gegenüber der Umgebungstemperatur durch Transpiration senken konnten und ihre Stomata geöffnet blieben. Die gestressten Pflanzen, deren Transpiration durch Stomataschluss infolge der Trockenperiode reduziert wurde, konnten ihre Blatttemperatur hingegen nicht ausreichend regulieren. Die vorliegenden Ergebnisse stimmen gut mit den Ergebnissen des Plastochron-Index und der Frisch- sowie Trockenmassebestimmung überein. So zeigten auch im Hinblick auf die Thermographie die Linien 31 und 32 die geringste Veränderung unter Stress. Das passt zu der Annahme, dass diese Pflanzen zwar im Wachstum eingeschränkt, aber durch diese Veränderungen einen Anpassungsvorteil hatten. Auch die dargestellten Ergebnisse des relativen Wassergehaltes der Linien 31 und 32, der auch für die unter Stressbedingungen wachsenden Pflanzen einen generell guten Wasserstatus anzeigte, werden weiter durch die thermographischen Ergebnisse bekräftigt.

Ebenfalls auffällig sind die geringen Unterschiede in den Linien 12, 16 und 30 bei einer eher erhöhten Blatttemperatur. Diese Linien zeigten jedoch gleichzeitig größere Einbußen in der Trockenmasse zwischen Stress- und Kontrollbedingung. Zudem wiesen diese Linien, wie bereits zur Substratfeuchte und Nutzungseffizienz diskutiert, deutlich geringere Substratfeuchtwerte und hohe Nutzungseffizienzen auf. Die Linien 31 und 32 hatten eine geringere WUE, gleichzeitig auch eine geringere Blatttemperatur, was dafür sprechen könnte, dass die Pflanzen die Stomata nicht verschlossen und dadurch die Blatttemperatur reguliert wurde. Hätten die Pflanzen aufgrund von starken Wasserverlusten die Stomata schließen müssen, hätte die Regulation der Temperatur nicht in diesem Ausmaß stattgefunden. Andere Linien, wie vor allem Linie 30 zeigte eine sehr hohe WUE bei gleichzeitig hoher Blatttemperatur. Es ist davon auszugehen, dass diese Linien, um weitere Wasserverluste zu verhindern, ihre Stomata geschlossen hatten, und somit ihre Temperatur nicht gut regulieren konnten. Bei diesen wurde vermutlich die Kohlenstoffassimilation, zugunsten der Erhaltung des Wasserhaushaltes, unterbrochen. Lenthe (2005) fand im

Rahmen seiner Untersuchung heraus, dass eine Abkühlung von Pflanzen, die mit Stickstoff versorgt wurden, deutlich stärker war im Vergleich zu Pflanzen, die unter Stickstoffmangel litten.

Die Pflanzen der Linie 16 hatten die wärmste Blatttemperatur. Sie nutzten den ihnen zur Verfügung stehenden Stickstoff vermutlich eher zur Produktion von Biomasse im Vergleich zu den Linien 31 und 32. Diese konnten deswegen möglicherweise ihren Wasserhaushalt besser regulieren, da sie weniger Biomasse, mit Wasser versorgen musste. Für diese Pflanzen war eine Schließung der Stomata vermutlich nicht so relevant. Auch im Hinblick auf den Prolingehalt lässt sich aus den Ergebnisse der thermographischen Untersuchung die Überlegung bekräftigen, dass die Linien 31 und 32 am geringsten durch die abiotischen Stressoren des Wasser- und Nährstoffmangels beeinträchtigt wurden.

Insgesamt konnten im Hinblick auf die thermographische Untersuchung der Linien die signifikanten Befunde des physiologischen Wachstums, der biochemischen Analyse und der Anwendung der Fluoreszenzmessung zwischen den Linien und auch zwischen den Bedingungen weiter gestützt werden.

Die Blatttemperatur der Pflanzen erhöhte sich in allen Tomatenlinien. Dies lässt einerseits auf eine erfolgreiche Anwendung der Stressbedingung schließen und deckt sich mit bekannten Befunden zu Reaktionen von Pflanzen auf Wasser- bzw. Nährstoffmangel (Chaves et al. 2002). Aber auch hier wurden signifikant unterschiedlich starke Reaktionen der Pflanzen konstatiert. Auch im Hinblick auf signifikante Unterschiede zwischen den Linien zeigten Linie 1, 31 und 32 erneut Auffälligkeiten. Es fiel auf, dass diese Linien vermutlich die Stomata geöffnet ließen und dabei ihre Transpirationsintensität aufrechterhalten konnten und daher offensichtlich über eine andere Wassernutzung verfügten. Alternativ legt die Betrachtung der Substratfeuchte die Vermutung nahe, dass diese Pflanzen auch über mehr Restfeuchte im Wurzelraum verfügten und somit die Applikation des Trockenstress nicht zu Stomataschluss führte (vgl. Abb. 2). Insgesamt zeigten die Untersuchungen zur Blatttemperatur (vgl. Abb. 12), dass die meisten Linien, um Wasserverluste zu minimieren, die Stomata schlossen und dafür eine geringere CO₂-Aufnahme, sowie höhere Blatttemperaturen tolerierten. Linie 31 und 32 hingegen, entnahmen dem Substrat eine signifikant geringere Menge an Feuchtigkeit. Sie zeigten gleichzeitig aber einen höheren relativen Wassergehalt, eine deutlich geringere Wassernutzungseffizienz, produzierten deutlich weniger Trockenmasse und waren in der Lage ihre Blatttemperatur gut zu regulieren. Es lässt sich daraus schließen, dass diese Linien, wenn auch mit geringerem Wachstum, zu den stresstoleranteren Genotypen zählen.

5.6 Hyperspektrale Reflexionseigenschaften

Die bisherigen Resultate zeigen deutlich Tendenzen zwischen den Linien im Hinblick auf ihre Resistenz gegenüber der Stressbedingung auf. Vor dem Hintergrund dieser Datenlage werden im Folgenden die hyperspektralen Reflexionseigenschaften anhand verschiedener Indizes beschrieben. Dabei werden vor allem die Ergebnisse der Fluoreszenzmessung im Hinblick auf die Chlorophyllgehalte mit denen der chlorophyllbeschreibenden Indizes, NDVI, PSSRa, PSSRb und SIPI diskutiert und in den Kontext der anderen gemessenen Parameter eingeordnet. Im Hinblick auf den Wasserzustand der Pflanzen wird der WI in die bisherige Diskussion eingebunden.

5.6.1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Wie einleitend bereits beschrieben ist der NDVI der meist verwendete Vegetationsindex zur Untersuchung der Pflanzenvitalität (Krumov et al., 2008) und wurde auch hier als Indikator für die Pflanzengesundheit berechnet. Für den NDVI wurden bei allen Linien sowohl unter Kontroll- als auch unter Stressbedingung Werte in einem Wertebereich von 0,8 – 0,9 gefunden. Laut Fe-Lexikon (2018) hat Vegetation häufig einen Index zwischen 0,1 - 0,7. Dies bedeutet, dass alle Pflanzen in einem vitalen Zustand waren und den statistisch signifikanten Unterschied wenig praktische Relevanz zugeordnet werden kann. Weitere Autoren berichten darüber, dass der NDVI nicht der valideste Index für die Analyse von physiologischen Parametern sei (Peñuelas et al., 1994; Stylinski et al., 2002). Zudem postulieren Bannari et al. (2007), dass der NDVI bei einem zu hohen oder zu geringem Chlorophyllgehalt der Pflanzen nicht mehr sensitiv misst. Aufgrund der durchweg hohen Werte des NDVI wurde diese Grenze vermutlich im Rahmen dieser Untersuchung überstiegen. Möglicherweise wären deutlichere Unterschiede im NDVI aufgetreten, hätte der Stress länger andauert und wenn erste Pflanzen zu welken begonnen hätten.

5.6.2 Pigment Specific Simple Ratio for Chlorophyll a und b (PSSRa und b)

Die Ergebnisse der PSSRa und PSSRb Werte können das einheitliche Bild der physiologischen Parameter und thermographischen Analyse nicht bekräftigen. Die erwarteten Unterschiede zwischen Stress- und Kontrollbedingung wurden nicht gefunden. Gerade der Anstieg der PSSRb Werte in der Stressbedingung weist auf einen erhöhten Chlorophyllgehalt b hin. Wie bereits zum Dualex dargestellt wird unter Trocken- bzw. Nährstoffstressbedingungen eher eine Abnahme des Chlorophyllgehalts erwartet (Guo et al. 2016). Dem widersprechen die Ergebnisse der vorliegenden Studie. Lediglich die Linien 1, 6, 11, 12, 30 und 32 wiesen die erwartete Reduktion der PSSRa Werte auf, wobei nur der Vergleich zwischen Stress- und Kontrollbedingung der Linie 32 signifikante Unterschiede zeigte. Eine mögliche Erklärung hierfür liefert unter anderem der bereits zuvor diskutierte relative Wassergehalt, der zwar signifikante Unterschiede zwischen Stress- und Kontrollgruppe aufzeigte, jedoch insgesamt gute Werte in beiden Gruppen aufwies. Lawlor und Cornic (2002) fanden heraus, dass die Photosyntheserate der Blattoberfläche bei höheren Pflanzen mit sinkendem relativem Wassergehalt und Wasserpotential des Blattes abnahm. Im Fall der vorliegenden Untersuchung gibt es wenige Hinweise auf einen starken Wassermangel in den Pflanzen (vgl. Abb. 6). Diejenigen, die zwar physiologisch weniger gut entwickelt waren, haben das zur Verfügung stehende Wasser genutzt, um ihre Transpiration, Photosyntheserate und den Wasserhaushalt aufrecht zu erhalten. Diese Annahme wird durch die Ergebnisse des NDVI bekräftigt, der in dem Reflexionsbereich des sichtbaren Lichts und des nahinfraroten Bereichs wenig zwischen den Linien und Bedingungen differenzierte.

Dennoch können über das Verhältnis von Chlorophyll a zu Chlorophyll b Aussagen über die Belastung der Pflanze durch Wasser- und Nährstoffmangel gemacht werden, die über die reinen PSSRa- und PSSRb-Werte hinausgehen. Hier fand sich ein signifikanter Unterschied zwischen Kontroll- und Stressbedingung. Das Verhältnis von Chlorophyll a zu Chlorophyll b sank in der Stressbedingung gegenüber der Kontrollbedingung (vgl. Tab. 6). Ähnliche Ergebnisse berichten Jaleel et al. (2009) in ihrem Review. Die Autoren stellen dar, dass eine solche Veränderung für eine Anpassungsleistung der Pflanze unter Trockenstressbelastung spricht. Bei allen Linien wurde dieselbe Reaktion durch den Stress hervorgerufen. In dieser Studie zeigten die Linien 30, 31 und 32 ein signifikant höheres Verhältnis von PSSRa zu PSSRb gegenüber den Linien 4, 5, 11 und 12 unter Stressbedingungen. Dieses Ergebnis ordnet sich passend in die bisherigen Unterschiede zwischen den Linien ein und unterstreicht weiterhin, dass die Linien 31 und 32 die beste genotypische Anpassung an widrige Umweltbedingungen zeigten.

Ein weiterer möglicher Faktor ist eine Veränderung der spektralen Eigenschaften der Pflanzen in der Nährstoffmangelbedingung. Ayala-Silva und Beyl (2005) stellten in ihrer Untersuchung an Weizenpflanzen bereits fest, dass der Einfluss eines Phosphormangels die Symptome einer Chlorosis durch eine dunklere Färbung der Blätter reduzieren kann. Darüber hinaus untersuchten die Autoren die Veränderungen der spektralen Reflexionseigenschaften in Reaktion auf spezielle Nährstoffmangel. Dabei zeigte sich für den Phosphormangel eine reduzierte Reflexion im Bereich von 720nm - 938nm gegenüber der Kontrollbedingung bei den Pflanzen, die in einer Wachstumskammer aufgewachsen waren. Dieser Bereich des Spektrums, gerade zwischen 700nm und 750nm wird häufig mit dem Chlorophyllgehalt und der Blattstruktur assoziiert (Boyer et al., 1988). Durch diese Veränderungen könnten auch Berechnungen der Indizes PSSRa, PSSRb und des SIPI beeinflusst werden. Diese sollten so einen Rückschluss auf den Chlorophyllgehalt erlauben. Die Befunde von Ayala-Silva und Beyl (2005) könnten somit einen Anhaltspunkt für eine Konfundierung der Chlorophyllindizes liefern. Milton et al. (1991) fanden einen ähnlichen Wechsel der hyperspektralen Reflexion unter Phosphormangel. Somit könnten die zu den Ergebnissen des Dualex bereits diskutierten paradoxen Chlorophyllwerte, neben den Veränderungen des Turgors, einen möglichen Anhaltspunkt für den Phosphormangel in der Stressbedingung liefern.

5.6.3 Structural Insensitive Pigment Index (SIPI)

Pigmente haben eine bedeutende Rolle in der physiologischen Funktion von Blättern. Chlorophyll nimmt Lichtenergie auf und leitet sie, wie auch die Carotinoide, an den Photosyntheseapparat weiter. Variationen in der Menge und Zusammensetzung dieser Pigmente können somit Informationen über den physiologischen Zustand der Blätter verraten. Während, wie bereits beschrieben, der Chlorophyllgehalt als Reaktion auf Stress zu einer Abnahme neigt, bleibt der Anteil an Carotinoiden für eine längere Zeit stabil (Sims & Gamon, 2002). Der SIPI beschreibt das Verhältnis von Carotinoiden zu Chlorophyll a. Anhand der Darstellung des SIPI (vgl. Abb. 16) wird veranschaulicht, dass alle Linien mit einer Abnahme der Werte auf die Stresseinwirkung reagiert haben. Camoglu et al. (2010) stellten in ihrem Experiment bei steigendem Stresslevel eine Zunahme des SIPI in Mais fest. Diese Ergebnisse verhalten sich widersprüchlich zueinander. Für die Ergebnisse dieser Arbeit heißt das, dass das Verhältnis von Carotinoiden zu Chlorophyll durch Stresseinwirkung, nicht wie vermutet, größer geworden, sondern abgenommen hat. Das würde bedeuten, dass sich mit Stress mehr Chlorophyll anreicherte, wie auch die Ergebnisse des Dualex zum Chlorophyllgehalt zeigten. Alternativ könnte der Anteil der Carotinoide sichtbar abgefallen sein.

5.6.4 Water Index (WI)

Wie in Abbildung 17 dargestellt fanden sich, sowohl signifikante Unterschiede zwischen der Stress- und Kontrollbedingung, als auch zwischen den Linien. Diese Resultate stehen in einem mittleren korrelativen Zusammenhang mit dem relativen Wassergehalt der Pflanzen (vgl. Abb. 20). Das Verhältnis zwischen der Reflexion bei einer Wellenlänge von 970nm (R970) und der Reflexion bei einer Wellenlänge von 900nm (R900), korreliert stark mit dem relativen Wassergehalt einer Pflanze (Peñuelas et al., 1997). Dennoch lassen sich über den WI weitere Informationen über den relativen Wassergehalt der Pflanze hinaus schlussfolgern. So wiesen die Linien 11 und 12 eher niedrige Werte im WI auf, die sich signifikant in Kontroll- und Stressbedingung unterschieden. Die Linien 31 und 32 zeigten dabei sowohl unter Kontroll- als auch unter Stressbedingung einen höheren WI als diese Linien. Dies stimmt gut mit den Ergebnissen der Substratfeuchte überein. Es zeigt sich, dass die Linien, die einen geringen Anteil an Substratfeuchte aufwiesen, auch einen geringeren WI hatten. Pinheiro et al. (2005) postulieren, dass sich Trockenstress schneller in dürreanfälligen Pflanzen entwickelt als in dürretoleranten. Dies führten die Autoren auf ein tieferes Wurzelsystem zurück. Demzufolge scheinen die genannten Linien 11 und 12 weniger tolerant zu sein als die Linien 31 und 32. Im Kontext der Ergebnisse des physiologischen Wachstums, der biochemischen Analyse, der Fluoreszenzanalyse, stimmen diese Resultate mit der Hypothese einer guten genetischen Anpassung dieser Linien überein. Darüber hinaus passt diese Erkenntnis zu dem, zu Frisch- und Trockenmasse diskutierten, Wurzel-Spross Verhältnis. Auch die in der Literatur vertretene Ansicht, dass der Wassergehalt bei gestressten Pflanzen abnimmt (Rahbarian et al., 2011), wird durch dieses Ergebnis gestützt. Dagegen scheinen die weniger toleranten Linien unter deutlich günstigeren Wasser und Nährstoffbedingungen starke Wachstumsvorteile gegenüber den toleranteren Linien 31 und 32 zu haben. Dieses kann darauf zurückzuführen sein, dass diese Pflanzen aufgrund ihrer geringen Biomasseproduktion, und der somit auch kleineren Pflanze, mehr Wasser gespeichert und dafür nicht so viel in Trockenmasse umgesetzt haben.

6 Fazit

In der Betrachtung und Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit konnten verschiedene Aussagen zu den vorangestellten Fragestellungen getroffen werden. So reagierten die Tomatenlinien alle ähnlich, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß, auf den applizierten Wasser- und Nährstoffmangel. In der Ausprägung ihrer Reaktion auf die Stressbedingung, im Hinblick auf den Plastochron-Index und die Trocken- und Frischmasse, zeigten vor allem die Linien 31 und 32 deutlich geringere Veränderungen gegenüber ihrer Kontrollbedingung. Zudem wiesen sie einen hohen relativen Wassergehalt auf. Aufgrund des vergleichbaren Wachstums unter Stress- und Kontrollbedingungen und nur geringen Einbußen, läge es somit nahe, die Linien 31 und 32 als stresstoleranter einzustufen. Diese scheinbar höhere Toleranz gegenüber der Stressapplikation spiegelte sich auch in den Ergebnissen der thermographischen Untersuchung und der Veränderung des Verhältnisses aus PSSRa zu PSSRb der Hyperspektralanalyse wider. Hier zeigten die Linien 31 und 32 ebenfalls eine geringere Stressreaktion. Diese Toleranz gegenüber Wasser- und Nährstoffmangel dieser beiden Linien wurde vermutlich mit einem grundsätzlich geringer ausgeprägten Wachstum und der damit verbundenen Nutzungseffizienz erreicht. Auch wenn es dadurch zu wenig Veränderungen zwischen den Bedingungen kam, zeigten sich die absoluten Werte jedoch oftmals geringer als in den anderen Linien. Diese Ergebnisse wurden in dem Plastochron-Index, den Frisch- und Trockenmassewerten und den Nutzungseffizienzen besonders bemerkbar. In diesen Kennwerten erzielten die Linien 16 und 30 die höchsten Werte in Stress- und Kontrollbedingung. Dagegen waren die Linien 31 und 32, sowohl in Kontroll- als auch in Stressbedingung, scheinbar nicht in der Lage die ihnen zur Verfügung stehenden Nährstoffe und Feuchtigkeit voll auszunutzen, um eine hohe Biomasse zu entwickeln. Dies wirft die Frage auf, ob es bei Linie 31 und 32 zu keinem tatsächlichen Wasser- und Nährstoffmangel kam.

Für die nutzpflanzliche Nutzung stellt sich so die Frage, ob der Vorteil der Toleranz den Nachteil an Ertrag ausgleichen kann. Gerade vor dem Gedanken der wirtschaftlichen Nutzung liegt die Vermutung nahe, dass die Linien 12, 16 und 30 generell einen höheren Ertrag liefern könnten. Zudem stellt sich die Frage, wie die untersuchten Linien mit einem länger anhaltenden Stress oder einer Beendigung der Stressbedingung umgehen würden. Welche Linien könnten sich besser erholen und Schäden wieder ausgleichen, würden also bessere Revertierungseigenschaften zeigen. Diese Frage könnte in weiteren Untersuchungen betrachtet werden, indem die Stressbedingungen, neben der kombinierten Applikation der Stressoren, auch einzeln genutzt werden. Dadurch könnten die Auswirkungen der Stressoren, durch eine Anpassung des Untersuchungsdesigns, Aussagen zu speziellen Stärken und Schwächen der Linien liefern. Als zusätzlichen Kennwert wäre dabei das Wurzelwachstum zu

erheben. Zudem könnte die Blattfläche mit einbezogen werden, um den Chlorophyllgehalt der Blätter an der Blattfläche zu normieren.

Weitere Versuche könnten demnach Aufschluss über Einzelstressreaktionen liefern. Experimente mit Pflanzen in produktiver Kultivierung könnten Informationen über den Ertrag unter Kontroll- und Stressbedingungen geben. Somit könnte durch die Selektion toleranter Linien mit optimierter Nutzungseffizienz limitierter Ressourcen, die Nachhaltigkeit in der Tomatenproduktion gestärkt werden.

7 Literaturverzeichnis

- Anjum, S. A., X. Xie, L. Wang, M. F. Saleem, C. Man, & W. Lei (2011). Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. *African Journal of Agricultural Research* 6:2026-2032.
- Ayala-Silva, T., & C. A. Beyl (2005). Changes in spectral reflectance of wheat leaves in response to specific macronutrient deficiency. *Advances in Space Research* 35:305-317.
- Bannari, A., K. S. Khurshid, K. Staenz, & J. W. Schwarz (2007). A Comparison of Hyperspectral Chlorophyll Indices for Wheat Crop Chlorophyll Content Estimation Using Laboratory Reflectance Measurements. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* 45:3063-3074.
- Blackburn, G. A. (1998). Spectral Indices for estimating photosynthetic pigment concentrations: A test using senescent tree leaves. *International Journal of Remote Sensing* 19:657-675.
- Blum, A. (1996). Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. *Plant Growth Regulation* 20:135-148.
- Blum, A. (2005). Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential-are they compatible, dissonant, or mutually exclusive?. *Australian Journal of Agricultural Research* 56:1159-1168.
- Blum, A. (2009). Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress. *Field Crops Research* 112:119-123.
- Boyer, M., J. Miller, M. Belanger, & E. Hare (1988). Senescence and Spectral Reflectance in Leaves of Northern Pin Oak (*Quercus palustris* Muenchh.). *Remote Sensing of Environment* 25:71-87.
- Bürling, K., Z. G. Cerovic, G. Cornic, J.-M. Ducruet, G. Noga, & M. Hunsche (2013). Fluorescence-based sensing of drought-induced stress in the vegetative phase of four contrasting wheat genotypes. *Environmental and Experimental Botany* 89: 51-59.
- Brennicke A., Schopfer P. (2010). Stress und Stressresistenz. Pages 583-616 in: *Pflanzenphysiologie*. Spektrum Akademischer Verlag.
- Çamoğlu, G., Ş. Aşık, & L. Genç (2010). Spectral responses to water stress of corn. *TABAD, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi* 3:37-43.
- Carter, G. A. (1994). Ratios of leaf reflectances in narrow wavebands as indicators of plant stress. *International Journal of Remote Sensing* 15:697-703.
- Chapin, F. S. (1980). The Mineral Nutrition of Wild Plants. III Annual Review of Ecology and Systematics 11:233-260.
- Chapin, F. S. (1991). Integrated Responses of Plant to Stress. *BioScience* 41:29-36.
- Chaves, M. M., J. Flexas, & C. Pinheiro (2009). Photosynthesis under drought and salt stress: regulation mechanisms from whole plant to cell. *Annals of Botany* 103:551-560.
- Chaves, M. M., J. S. Pereira, J. Maroco, M. L. Rodrigues, C. P. P. Ricardo, M. L. Osório, I. Carvalho, T. Faria, & C. Pinheiro (2002). How Plants cope with Water Stress in the Field. Photosynthesis and Growth. *Annals of Botany* 89:907-916.
- Chazen, O., & M. Neumann (1994). Hydraulic Signals from the Roots and Rapid Cell-Wall Hardening in Growing Maize (*Zea mays* L.) Leaves Are Primary Responses to Polyethylene Glycol-Induced Water Deficits. *Plant Physiology* 104:1385-1392.

- Clough, B. F., & F. L. Milthorpe (1975). Effects of Water Deficit on Leaf Development in Tobacco. *Australian Journal of Plant Physiology* 2:291-300.
- De Groot, C. C., L. F. M. Marcelis, R. Van Den Boogaard, & H. Lambers (2001). Growth and dry-mass partitioning in tomato as affected by phosphorus nutrition and light. *Plant, Cell and Environment* 24:1309-1317.
- Dhindsa, R. S., P. Plumb-Dhindsa, & T. A. Thorpe (1981). Leaf Senescence: Correlated with Increased Levels of Membrane Permeability and Lipid Peroxidation, and Decreased Levels of Superoxide Dismutase and Catalase. *Journal of Experimental Botany* 32:93-101.
- Diaz, P., M. Betti, D. H. Sanchez, M. K. Udvardi, J. Monza, & A. J. Marquez (2010). Deficiency in plastidic glutamine synthetase alters proline metabolism and transcriptomic response in *Lotus japonicus* under drought stress. *New Phytologist* 188:1001-1013.
- Dimitrov A. G. (2005). Integrierte Produktion von Tomaten (*Lycopersicon esculentum* Mill.) im Gewächshaus unter besonderer Berücksichtigung der integrierten Bekämpfung der Weissen Fliege (*Trialeurodes vaporariorum* Westwood). Tenea Verlag, Berlin.
- Erickson, R. O., & F. J. Michelini (1957). The Plastochron Index. *American Journal of Botany* 44: 297-305.
- Farooq, M., A. Wahid, N. Kobayashi, D. Fujita, & S. M. A. Basra (2009). Plant Drought Stress: Effects, Mechanisms and Management. Pages 153-188 in: *Sustainable Agriculture* (eds). Hrsg.: Lichtfouse, E., M. Navarrete, P. Debaeke, S. Véronique, & C. Alberola. Springer, Dordrecht.
- Field, C., J. Merino, & H. A. Mooney (1983). Compromises between water-use efficiency and nitrogen-use efficiency in five species of California evergreens. *Oecologia* 60:384-389.
- Fredeen, A. L., I. M. Rao, & N. Terry (1989). Influence of Phosphorus Nutrition on Growth and Carbon Partitioning in *Glycine max*. *Plant Physiology* 89:225-230.
- Grant, O. M., M. M. Chaves, & H. G. Jones (2006). Optimizing thermal imaging as a technique for detecting stomatal closure induced by drought stress under greenhouse conditions. *Physiologia Plantarum* 127: 507–518.
- Guo, Y.-Y., H.-Y. Yu, D.-S. Kong, F. Yan, & Y.-J. Zhang (2016). Effects of drought stress on growth and chlorophyll fluorescence of *Lycium ruthenicum* Murr. Seedlings. *Photosynthetica* 54:524-531.
- Heidaria, M., & V. Karamib (2014). Effects of different mycorrhiza species on grain yield, nutrient uptake and oil content of sunflower under water stress. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences* 13:9-13.
- Hopp, V. (2018). *Chemische Kreisläufe in der Natur*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg.
- Hubbard, R. M., M. G. Ryan, V. Stiller, & J. S. Sperry (2001). Stomatal conductance and photosynthesis vary linearly with plant hydraulic conductance in ponderosa pine. *Plant, Cell and Environment* 24:113-121.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (2014). *Climate Changes 2013- the physical science basis*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Jaleel, C. A., P. Manivannan, B. Sankar, A. Kishorekumar, R. Gopi, R. Somasundaram, & R. Panneerselvam (2007). Induction of drought stress tolerance by ketoconazole in *Catharanthus* and secondary metabolite accumulation. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces* 60:201-206.

- Jaleel, C.A., P. Manivannan, A. Wahid, M. Farooq, R. Somasundaram, & R. Panneerselvam (2009). Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. *International Journal of Agriculture & Biology* 11:1560–8530.
- Kätzel, R., S. Löffler, & K. Möller (2008). Zur physiologischen Anpassung der Waldkiefer. Pages 44-62 in: *Beiträge aus der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Band 2*. Hrsg. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Universitätsverlag Göttingen.
- Kaur, G., & B. Asthir (2015). Proline: a key player in plant abiotic stress tolerance. *Biologia Plantarum* 59:609-619.
- Khavari-Nejad, R. A., F. Najafi, & C. Tofight (2009). Diverse Responses of Tomato to N and P Deficiency. *International Journal of Agriculture & Biology* 11:209-213.
- Kirnak, H., C. Kaya, I. TAS, & D. Higgs (2001). The Influence of water deficit on vegetative growth, physiology, fruit yield and quality in eggplants. *Bulgarian Journal of Plant Physiology* 27:34-46.
- Kramer, P. J., & J. S. Boyer (1995). *Water Relations of Plants and Soils*. Academic Press, San Diego.
- Krumov A., A. Nikolova, V. Vassilev, & N. Vassilev (2008). Assessment of plant vitality detection through fluorescence and reflectance imagery. *Advances in Space Research* 41:1870-1875.
- Kumar, S. G., A. M. Reddy, & C. Sudhakar (2003). NaCl effects on proline metabolism in two high yielding genotypes of mulberry (*Morus alba* L.) with contrasting salt tolerance. *Plant Science* 165:1245-1251.
- Lawlor D. W., & G. Cornic (2002). Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to water deficits in higher plants. *Plant, Cell & Environment* 25: 275-294.
- Lenthe, J. H. (2005). Erfassung befallsrelevanter Klimafaktoren in Weizenbeständen mit Hilfe digitaler Infrarot-Thermografie. Dissertation, Institut für Pflanzenkrankheiten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
- Li, L., Q. Zhang, & D. Huang (2014). A Review of Imaging Techniques for Plant Phenotyping. *Sensors* 14:20078-20111.
- Li, Q., H. Mao, Z. Zuo, X. Zhang, J. Ni, & J. Sun (2017). Effects of nitrogen and phosphorus on the microstructure and ultrastructure of tomato leaves (*Solanum lycopersicum*). *Journal of Plant Nutrition* 40:1773-1783.
- Lian, X., S. Wang, J. Zhang, Q. Feng, L. Zhang, D. Fan, X. Li, D. Yuan, B. Han, & Q. Zhang (2006). Expression profiles of 10,422 genes at early stage of low nitrogen stress in rice assayed using a cDNA microarray. *Plant Molecular Biology* 60:617-631.
- Liu, F., & H. Stützel (2004). Biomass partitioning, specific leaf area, and water use efficiency of vegetable amaranth (*Amaranthus* spp.) in response to drought stress. *Scientia Horticulturae* 102:15-27.
- Marc, J., & J. H. Palmer (1976). Relationship between Water Potential and Leaf and Inflorescence Initiation in *Helianthus annuus*. *Physiologia Plantarum* 36:101-104.
- Manivannan, P., C. A. Jaleel, B. Sankar, A. Kishorekumar, R. Somasundaram, G. M. A. Lakshmanan, & R. Panneerselvam (2007). Growth, biochemical modifications and proline metabolism in *Helianthus annuus* L. as induced by drought stress. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces* 59:141-149.

- Marschner, H., V. Römheld, W. J. Horst & P. Martin (1986). Root-induced changes in the rhizosphere: Importance for the mineral nutrition of plants. *Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde* 149:441-456.
- Matthews M. A., E. Van Volkenburgh, & J. S. Boyer (1984). Acclimation of leaf growth to low water potentials in sunflower. *Plant Cell Environ* 7:199-206.
- McDonald, A. E., B. R. Grant, & W. C. Plaxton (2001). Phosphite (Phosphorous Acid): Its relevance in the environment and agriculture and influence on plant phosphate starvation response. *Journal of Plant Nutrition* 24:1505-1519.
- Melton, R. R., & R. J. Dufault (1991). Nitrogen, phosphorus, and potassium fertility regimes affect tomato transplant growth. *Hort Science* 26:141-142.
- Meyers, R.J.K., Foale, M.A., Done, A.A., 1984. Response of grain sorghum to varying irrigation frequency in the Ord irrigation area. II. Evapotranspiration water-use efficiency. *Aust. J. Agric. Res.* 35, 31–42.
- Milton, N. M., B. A. Eiswerth, & C. M. Ager (1991). Effect of Phosphorus Deficiency on Spectral Reflectance and Morphology of Soybean Plants. *Remote sensing of environment* 36:121-127.
- Mittler R., & E. Blumwald (2010). Genetic Engineering for Modern Agriculture: Challenges and Perspectives. *Annual Review of Plant Biology* 61:443-462.
- Mohr, H. (1990). *Der Stickstoff- ein kritisches Element der Biosphäre*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Muñoz-Huerta, R. F., R. G. Guevara-Gonzalez, L. M. Contreras-Medina, I. Torres-Pacheco, J. Prado-Olivarez, & R. V. Ocampo-Velazquez (2013). A Review of Methods for Sensing the Nitrogen Status in Plants: Advantages, Disadvantages and Recent Advances. *Sensors* 13:10823-10843.
- Nahar, K., & R. Gretzmacher (2002). Effect of water stress on nutrient uptake, yield and quality of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) under subtropical conditions. *Bodenkultur* 53:45-51.
- Neumann, E., & E. George (2009). The effect of arbuscular mycorrhizal root colonization on growth and nutrient uptake of two different cowpea (*Vigna unguiculata* [L.] Walp.) genotypes exposed to drought stress. *Emirates Journal of Food and Agriculture* 21:1-17.
- Ommen, O. E., A. Donnelly, S. Vanhoutvin, M. van Oijen, & R. Manderscheid (1999). Chlorophyll content of spring wheat flag leaves grown under elevated CO₂ concentrations and other environmental stresses within the 'SPACE-wheat' project. *European Journal of Agronomy* 10:197-203.
- Pennisi, E. (2008). The blue revolution, drop by drop, gene by gene. *Science* 320:171–173.
- Peñuelas, J., F. Baret, & I. Filella (1995). Semi-empirical indices to assess carotenoids/chlorophyll a ratio from leaf spectral reflectance. *Photosynthetica* 31: 221-230.
- Peñuelas, J., J.A. Gamon, A.L. Fredeen, J. Merino, & C. B. Field (1994). Reflectance Indices Associated with Physiological Changes in Nitrogen- and Water-Limited Sunflower Leaves. *Remote Sensing of Environment* 48:135-146.
- Peñuelas, J., J. Pinol, R. Ogaya, & I. Filella (1997). Estimation of plant water concentration by the reflectance Water Index WI (R900/R970). *International Journal of Remote Sensing* 18:2869-2875.
- Pinheiro, C., & M. M. Chaves (2011). Photosynthesis and drought: can we make metabolic connections from available data?. *Journal of Experimental Botany* 62:869-882.

- Pinheiro, H. A., F. M. DaMatta, A. R. M. Chaves, M. E. Loureiro, & C. Ducatti (2005). Drought Tolerance is Associated with Rooting Depth and Stomatal Control of Water Use in Clones of *Coffea canephora*. *Annals of Botany* 96:101-108.
- Rahbarian, R., R. Khavari-Nejad, A. Ganjeali, A. Bagheri, & F. Najafi (2011). Drought Stress Effects on Photosynthesis, Chlorophyll Fluorescence and Water Relations in Tolerant and Susceptible Chickpea (*Cicer Arietinum* L.) Genotypes. *Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica* 53:47 – 56.
- Rampino, P., S. Pataleo, C. Gerardi, G. Mita, & C. Perrotta (2006). Drought stress response in wheat: physiological and molecular analysis of resistant and sensitive genotypes. *Plant, Cell and Environment* 29:2143–2152.
- Reeb D. (2011). Einfluss der Kaliumdüngung auf das Wachstum und die Wassernutzungseffizienz von Ackerbohne (*Vicia faba*), Sommerweizen (*Triticum aestivum*) und Tomate (*Solanum lycopersicum*) unter Kontroll-, Trockenstress- bzw. Salinitätsbedingungen. Dissertation, Ökotropologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen.
- Rong-hua, L., G. Pei-guo, M. Baum, S. Grando, & S. Caccarelli (2006). Evaluation of Chlorophyll Content and Fluorescence Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Barley. *Agricultural Sciences in China* 5:751-757.
- Rouse Jr., J. W., R. H. Haas, D. W. Deering, & J. A. Schell, (1974). 14 Monitoring the vernal advancement and retrogradation (Green wave effect) of natural vegetation. Pages 1-137 in: NASA/GSFC, Final Report, Greenbelt, MD, USA.
- Schaumberger, A., J. Schellberg, & J. Hollberg (2015). Spektrometrie - moderne, nicht-invasive Erfassungstechnik von Pflanzenbeständen. Beitrag zum 20. Alpenländisches Expertenforum, Pages 23-32, Raumberg-Gumpenstein.
- Sher, A., A. Khan, S. Hussain, L. J. Cai, M. I. Ahmad, S. A. Jamro, & A. Rashid (2017). Significance of Chemical Priming on Yield and Yield Components of Wheat under Drought Stress. *American Journal of Plant Sciences* 8:1339-1344.
- Da Silva, E. C., R. J. M. C. Nogueiram, M. A. da Silva & M. B. de Albuquerque (2011). Drought Stress and Plant Nutrition. *Plant Stress* 5:32-41.
- Sims, D.A., & J.A. Gamon (2002). Relationships between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structures and developmental stages. *Remote sensing of Environment* 81:337-354.
- Spencer, D. & J. V. Possingham (1960). The effect of nutrient deficiencies on the Hill reaction of isolated chloroplasts from tomato. *Australian Journal of Biological Sciences* 13:441-455.
- Stylinski, C. D., J. A. Gamon, W. C. Oechel (2002). Seasonal patterns of reflectance indices, carotenoid pigments and photosynthesis of evergreen chaparral species. *Oecologia* 131:366-374.
- Swiader, J. M., Y. Chyan, & F. G. Freiji (1994). Genotypic differences in nitrate uptake and utilization efficiency in pumpkin hybrids. *Journal of Plant Nutrition* 17:1687-1699.
- Tremblay, N., Z. Wang, & Z.G. Cerovic (2012). Sensing crop nitrogen status with fluorescence indicators. A review. *Agronomy for sustainable development* 32:451-464.
- Vanková, R., J. Dobrá, & H. Štorchová, (2012). Recovery from drought stress in tobacco. An active process associated with the reversal of senescence in some plant parts and the sacrifice of others. *Plant Signaling & Behavior* 7:19-21.
- Valliyodan, B., & H. T. Nguyen, (2006). Understanding regulatory networks and engineering for enhanced drought tolerance in plants. *Current opinion in plant biology* 9:189-195.

- Verslues, P. E., & T. E. Juenger, (2011). Drought, metabolites, and Arabidopsis natural variation: a promising combination for understanding adaptation to water-limited environments. *Current Opinion in Plant Biology* 14:240–245.
- Veste, M., & W.-U. Kriebitzsch (2013). Einfluss von Trockenstress auf Photosynthese, Transpiration und Wachstum junger Robinien (*Robinia pseudoacacia* L.). *Forstarchiv* 84:35-42.
- Yeo, A. R. (1983). Salinity resistance: Physiologies and prices. *Physiologia Plantarum* 58:214-222.
- Zhao, R., W. Guo, N. Bi, J. Guo, L. Wang, J. Zhao, & J. Zhang (2015). Arbuscular mycorrhizal fungi affect the growth, nutrient uptake and water status of maize (*Zea mays* L.) grown in two types of coal mine spoils under drought stress. *Applied Soil Ecology* 88:41–49.
- Zhu, L., A. van de Peppel, X. Li, & M. Welander (2004). Changes of leaf water potential and endogenous cytokinins in young apple trees treated with or without paclobutrazol under drought conditions. *Scientia Horticulturae* 99:133 – 141.

Internetquellen

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2018). Marktbericht KW45/18. Online im Internet: URL: https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/BZL/Daten-Berichte/ObstGemuese/2018/Wochenbericht_2018_45.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [Stand: 16.12.2018].
- Factfish (2019). Tomaten, Produktionsmenge (Tonnen) - für alle Länder. Online im Internet: URL: <http://www.factfish.com/de/statistik/tomaten%2C%20produktionsmenge>. [Stand 12.01.2019].
- Fe-Lexikon (2018). NDVI. Online im Internet: URL: www.fe-lexikon.info/lexikon-n.htm [Stand:12.08.2018].
- Iapichella, S. (2015). Zum Verständnis der modernen Tomatenzüchtung. Online im Internet: https://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/landbauschule/projektarbeiten/Projektarbeit_Salvatore_Iapichella_2014_15.pdf [Stand: 12.01.2019].
- Spektrum (2018a). Abiotische Faktoren. Online im Internet: URL: <http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/abiotische-faktoren/156> [Stand: 12.12.2018].
- Spektrum (2018b). Biotische Faktoren. Online im Internet: URL: <http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/biotische-faktoren/8827> [Stand: 12.12.2018].
- Statista (2018). Pro-Kopf-Konsum von Tomaten in Deutschland in den Jahren 2005/06 bis 2015/16 (in Kilogramm). Online im Internet: URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/290802/umfrage/pro-kopf-konsum-von-tomaten-in-deutschland/> [Stand: 16.10.2018].
- United Nations (2017). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2017 Revision, Data Booklet. Online im Internet: URL: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_DataBooklet.pdf [Stand 12.01.2019]

8 Anhang

8.1 Tabellenverzeichnis des Anhangs

Tabelle A 1: Einfaktorielle ANOVA in der Kontrollbedingung, ausgenommen Prolin.....	69
Tabelle A 2: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Substratfeuchte am 16.03.18	71
Tabelle A 3: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Plastochron-Index am 16.03.18	72
Tabelle A 4: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Frischmasse am 16.03.18	73
Tabelle A 5: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Trockenmasse am 16.03.18	74
Tabelle A 6: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des relativen Wassergehalts am 16.03.18.....	75
Tabelle A 7 Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der WUE am 16.03.18.....	76
Tabelle A 8: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der NUE am 16.03.18.....	77
Tabelle A 9: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der PUE am 16.03.18.....	78
Tabelle A 10: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Chlorophyllgehalt am 16.03.18.....	79
Tabelle A 11: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der relativen Hintergrundtemperatur am 16.03.18.....	80
Tabelle A 12: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des NDVI am 16.03.18.....	81
Tabelle A 13: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRa am 16.03.18.....	82
Tabelle A 14: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRb am 16.03.18.....	83
Tabelle A 15: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des SIPI am 16.03.18.....	84
Tabelle A 16: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Water-Index am 16.03.18.....	85
Tabelle A 17: Einfaktorielle ANOVA in der Stressbedingung, ausgenommen Prolin	86
Tabelle A 18: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Feuchtegehalts am 16.03.18	88
Tabelle A 19: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Plastochron-Index am 16.03.18	89
Tabelle A 20: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Frischmasse am 16.03.18	90
Tabelle A 21: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Trockenmasse am 16.03.18	91
Tabelle A 22: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des relativen Wassergehalts am 16.03.18.....	92
Tabelle A: 23 Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der WUE am 16.03.18.....	93
Tabelle A 24: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der NUE am 16.03.18.....	94
Tabelle A 25: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der PUE am 16.03.18.....	95
Tabelle A 26: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Chlorophyllgehalts am 16.03.18.....	96

Tabelle A 27: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der relativen Blattemperatur am 16.03.18.....	97
Tabelle A 28: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des NDVI am 16.03.18.....	98
Tabelle A 29: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRa am 16.03.18.....	99
Tabelle A 30: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRb am 16.03.18.....	100
Tabelle A 31: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des SIPI am 16.03.18.....	101
Tabelle A 32 Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des WI am 16.03.18.....	102
Tabelle A 33: Einfaktorielle ANOVA in den der Kontrollbedingung zum Prolingehalt in mg/g.....	103
Tabelle A 34: Einfaktorielle ANOVA in den der Kontrollbedingung zum Prolingehalt in mg/g.....	103
Tabelle A 35: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Problingehalts in mg/g am 16.03.18.....	104
Tabelle A 36: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Problingehalts in mg/g am 16.03.18.....	104
Tabelle A 37: T-Test des Plastochron-Index($\alpha=0,05$) der Linien 1, 4, 5 und 6.....	105
Tabelle A 38: T-Test des Plastochron-Index($\alpha=0,05$) der Linien 11, 12, 16 und 30.....	106
Tabelle A 39: T-Test des Plastochron-Index($\alpha=0,05$) der Linien 31 und 32.....	108
Tabelle A 40: Anova zum Verhältnis aus PSSRa zu PSSRb der Pflanzen der Kontrollbedingung am 16.03.18.....	109
Tabelle A 41: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Verhältnisses von PSSRa zu PSSRb am 16.03.18.....	110
Tabelle A 42: Anova zum Verhältnis aus PSSRa zu PSSRb der Pflanzen der Stressbedingung am 16.03.18.....	111
Tabelle A 43: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Verhältnisses von PSSRa zu PSSRb am 16.03.18.....	112

Tabelle A 1: *Einfaktorielle ANOVA in der Kontrollbedingung, ausgenommen Prolin***Einfaktorielle ANOVA^a**

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
Feuchtegehalt	Zwischen den Gruppen	26407,566	9	2934,174	35,232	,000
	Innerhalb der Gruppen	5746,407	69	83,281		
	Gesamt	32153,972	78			
Plastochron-Index	Zwischen den Gruppen	67,716	9	7,524	8,000	,000
	Innerhalb der Gruppen	39,501	42	,941		
	Gesamt	107,217	51			
Frischmasse	Zwischen den Gruppen	2342,465	9	260,274	23,837	,000
	Innerhalb der Gruppen	436,751	40	10,919		
	Gesamt	2779,216	49			
Trockenmasse	Zwischen den Gruppen	27,495	9	3,055	16,622	,000
	Innerhalb der Gruppen	7,352	40	,184		
	Gesamt	34,847	49			
rel. Wassergehalt	Zwischen den Gruppen	,005	9	,001	3,580	,002
	Innerhalb der Gruppen	,006	40	,000		
	Gesamt	,012	49			
WUE [g/l]	Zwischen den Gruppen	19,086	9	2,121	16,622	,000
	Innerhalb der Gruppen	5,103	40	,128		
	Gesamt	24,190	49			
NUE [g/mg]	Zwischen den Gruppen	,000	9	,000	16,622	,000
	Innerhalb der Gruppen	,000	40	,000		
	Gesamt	,000	49			
PUE [g/mg]	Zwischen den Gruppen	,004	9	,000	16,622	,000

	Innerhalb der Gruppen	,001	40	,000		
	Gesamt	,006	49			
	Zwischen den Gruppen	462,972	9	51,441	10,491	,000
Chlorophyllgehalt	Innerhalb der Gruppen	338,339	69	4,903		
	Gesamt	801,310	78			
	Zwischen den Gruppen	,019	9	,002	4,534	,000
rel. Blattemperatur	Innerhalb der Gruppen	,033	70	,000		
	Gesamt	,053	79			
	Zwischen den Gruppen	,008	9	,001	12,622	,000
NDVI	Innerhalb der Gruppen	,005	67	,000		
	Gesamt	,013	76			
	Zwischen den Gruppen	30,648	9	3,405	9,009	,000
PSSRa	Innerhalb der Gruppen	25,325	67	,378		
	Gesamt	55,973	76			
	Zwischen den Gruppen	38,740	9	4,304	10,429	,000
PSSRb	Innerhalb der Gruppen	27,654	67	,413		
	Gesamt	66,394	76			
	Zwischen den Gruppen	,001	9	,000	7,600	,000
SIPI	Innerhalb der Gruppen	,001	67	,000		
	Gesamt	,002	76			
	Zwischen den Gruppen	,027	9	,003	17,331	,000
WI korr	Innerhalb der Gruppen	,012	69	,000		
	Gesamt	,039	78			

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

Tabelle A 2: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Substratfeuchte am 16.03.18

		Substratfeuchtegehalt^a			
Gabriel ^{b,c}					
Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.			
		1	2	3	4
16	8	5,5563			
30	8	11,1375	11,1375		
12	8	11,2000	11,2000		
11	7	16,9286	16,9286	16,9286	
4	8		26,1875	26,1875	
6	8			27,2250	
5	8			31,8688	
32	8				52,9938
31	8				54,9938
1	8				55,8375
Signifikanz		,474	,069	,074	1,000

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,887.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 3: **Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Plastochron-Index am 16.03.18**

		Plastochron-Index^a			
Gabriel ^{b,c}					
Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.			
		1	2	3	4
31	5	9,268446227159616			
32	5	9,718799565991409			
1	7	10,381635498499806		10,381635498499806	
5	5	10,636402688486479	10,636402688486479	10,636402688486479	
16	5	10,997895291910353	10,997895291910353	10,997895291910353	10,997895291910353
12	5	11,153956279334693	11,153956279334693	11,153956279334693	11,153956279334693
4	5		11,938104234279797	11,938104234279797	11,938104234279797
30	5		12,186333775101929	12,186333775101929	12,186333775101929
6	5			12,623848459326524	12,623848459326524
11	5				12,874489851703270
Signifikanz		,126	,173	,082	,130

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,147.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 4: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Frischmasse am 16.03.18

		Frischmasse^a				
Gabriel ^b		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	10,84800				
31	5	11,57000				
1	5	13,69800	13,69800			
5	5		19,77800	19,77800		
11	5			21,93400	21,93400	
4	5			23,40200	23,40200	
12	5			25,45000	25,45000	25,45000
6	5			26,84600	26,84600	26,84600
16	5				29,09200	29,09200
30	5					30,83800
Signifikanz		,999	,209	,066	,058	,407

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 5: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Trockenmasse am 16.03.18

		Trockenmasse^a				
Gabriel ^b		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,84400				
31	5	,85800				
1	5	1,09600	1,09600			
5	5	1,72200	1,72200	1,72200		
6	5		1,93000	1,93000	1,93000	
11	5			2,07600	2,07600	2,07600
4	5			2,11200	2,11200	2,11200
12	5			2,54600	2,54600	2,54600
16	5				2,86400	2,86400
30	5					2,99400
Signifikanz		,095	,142	,155	,055	,065

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 6: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des relativen Wassergehalts am 16.03.18

		rel. Wassergehalt^a	
Gabriel ^b			
Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.	
		1	2
12	5	,899921531246423	
16	5	,901826211139651	,901826211139651
11	5	,903191006143676	,903191006143676
30	5	,904384463074986	,904384463074986
4	5	,909189791490811	,909189791490811
5	5	,912809316312577	,912809316312577
1	5	,920179460239179	,920179460239179
32	5	,922570188664323	,922570188664323
31	5	,925592285920270	,925592285920270
6	5		,928688769536966
Signifikanz		,101	,069

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 7 Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der WUE am 16.03.18

		WUE [g/l]^a				
		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,703192694794375				
31	5	,714857028594281				
1	5	,913150703192695				
5	5	1,434713057388523	1,434713057388523	1,434713057388523		
6	5	1,608011730987138		1,608011730987138	1,608011730987138	
11	5	1,729654069186162			1,729654069186162	1,729654069186162
4	5	1,759648070385924			1,759648070385924	1,759648070385924
12	5	2,121242418183032		2,121242418183032	2,121242418183032	
16	5	2,386189428780909			2,386189428780909	2,386189428780909
30	5	2,494501099780045				
Signifikanz		,095	,142	,155	,055	,065

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000._b

Tabelle A 8: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der NUE am 16.03.18

		NUE [g/mg]^a				
Gabriel ^b		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,0005861111111				
	2					
31	5	,0005958333333				
	4					
1	5	,0007611111111	,0007611111111			
	1	1	1			
5	5	,0011958333333	,0011958333333	,0011958333333		
	4	4	4	4		
6	5		,0013402777777	,0013402777777	,0013402777777	
	8	8	8	8		
11	5		,0014416666666	,0014416666666	,0014416666666	
	7	7	7	7		
4	5		,0014666666666	,0014666666666	,0014666666666	
	7	7	7	7		
12	5		,0017680555555	,0017680555555	,0017680555555	
	6	6	6	6		
16	5			,0019888888888	,0019888888888	
	9	9	9			
30	5				,0020791666666	
	7	7				
Signifikan z		,095	,142	,155	,055	,065

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000._b

Tabelle A 9: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der PUE am 16.03.18

		PUE [g/mg] ^a				
		Gabriel ^b				
		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,01078732106340				
31	5	,01096625766872				
1	5	,01400817995911		,01400817995911		
5	5	,02200920245399			,02200920245399	
6	5	,02466768916156		,02466768916156		
11	5	,02653374233129			,02653374233129	
4	5	,02699386503068			,02699386503068	
12	5	,03254089979551			,03254089979551	
16	5	,03660531697342			,03660531697342	
30	5	,03826687116565				
Signifikanz		,095	,142	,155	,055	,065

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000._b

Tabelle A 10: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Chlorophyllgehalt am 16.03.18

		Chlorophyllgehalt^a		
Gabriel ^{b,c}				
Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.		
		1	2	3
32	8	27,40688		
1	8	27,75350		
31	8	27,82212		
4	8	29,97613	29,97613	
5	8	30,89325	30,89325	30,89325
30	8		31,66113	31,66113
6	8		32,31600	32,31600
11	7		33,12429	33,12429
16	8		33,57913	33,57913
12	8			34,27250
Signifikanz		,105	,079	,136

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,887.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 11: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der relativen Hintergrundtemperatur am 16.03.18

Relative Hintergrundtemperatur^a				
Gabriel ^b				
Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.		
		1	2	3
32	8	,9337344		
1	8	,9433005	,9433005	
31	8	,9463630	,9463630	
6	8	,9524564	,9524564	,9524564
5	8	,9536916	,9536916	,9536916
4	8	,9639835	,9639835	,9639835
11	8	,9641186	,9641186	,9641186
12	8	,9680982	,9680982	,9680982
30	8		,9781734	,9781734
16	8			,9874207
Signifikanz		,098	,086	,084

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 8,000.

Tabelle A 12: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des NDVI am 16.03.18

		NDVI^a			
		Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2	3	4
12	6	,835028301138873			
30	8	,836042823741756			
11	7	,837608794485763		,837608794485763	
31	8	,840362836972622		,840362836972622	
16	8	,842976270193467		,842976270193467	
4	8	,851044394103626		,851044394103626	
32	8	,851815358174048		,851815358174048	
6	8	,857746234760745		,857746234760745	
1	8	,860768211416069		,860768211416069	
5	8	,865597909607468		,865597909607468	
Signifikanz		,944	,076	,052	,060

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,636.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 13: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRa am 16.03.18

PSSRa^a					
Gabriel ^{b,c}					
Untergruppe für Alpha = 0.05.					
Line no	N	1	2	3	4
12	6	10,031752099002487			
11	7	10,108417807313050	10,108417807313050		
30	8	10,108630987770777	10,108630987770777		
16	8	10,409869841685488	10,409869841685488	10,409869841685488	
31	8	10,416047564136708	10,416047564136708	10,416047564136708	
4	8	10,841251239197700	10,841251239197700	10,841251239197700	10,841251239197700
32	8		11,138565119911013	11,138565119911013	11,138565119911013
6	8			11,300501686694124	11,300501686694124
5	8				11,673944101640112
1	8				11,831292832861362
Signifikanz		,396	,070	,226	,100

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,636.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 14: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRb am 16.03.18

		PSSRb^a				
		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Gabriel ^{b,c}	Line no	N	1	2	3	4
	31	8	8,925975979300340			
	30	8	9,334065969296756	9,334065969296756		
	11	7	9,568108027450856	9,568108027450856	9,568108027450856	
	32	8	9,643796395328580	9,643796395328580	9,643796395328580	
	12	6	9,708346361611214	9,708346361611214	9,708346361611214	
	4	8	9,740741664518966	9,740741664518966	9,740741664518966	
	1	8	9,940277240246909	9,940277240246909	9,940277240246909	
	16	8		10,053220798628090	10,053220798628090	
	6	8			10,558594426789554	10,558594426789554
	5	8				11,603697984260236
	Signifikanz		,119	,721	,144	,092

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,636.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 15: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des SIPI am 16.03.18

		SIPI^a			
		Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2	3	4
30	8	,995816833228812			
31	8	,996309560795404	,996309560795404		
12	6	,997463046179293	,997463046179293		
32	8	,997871037315210	,997871037315210		
16	8	,999085667645927	,999085667645927	,999085667645927	
11	7	1,001357907077042	1,001357907077042	1,001357907077042	1,001357907077042
4	8	1,001651511695879	1,001651511695879	1,001651511695879	1,001651511695879
1	8		1,002448276763221	1,002448276763221	1,002448276763221
6	8			1,004871227118404	1,004871227118404
5	8				1,006707490671004
Signifikanz		,127	,082	,136	,240

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,636.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 16: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Water-Index am 16.03.18

		WI^a		
		Untergruppe für Alpha = 0.05.		
Line no	N	1	2	3
12	8	,762464070627803		
30	8	,767100080579757		
11	7	,774550442291825	,774550442291825	
16	8	,774897055288419	,774897055288419	
31	8	,780623048165126	,780623048165126	
4	8		,794429584136169	,794429584136169
32	8		,795946569023352	,795946569023352
6	8			,807539657637193
1	8			,814577023716649
5	8			,815241704663294
Signifikanz		,284	,082	,104

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,887.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 17: *Einfaktorielle ANOVA in der Stressbedingung, ausgenommen Prolin*

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
Feuchtegehalt	Zwischen den Gruppen	7145,495	9	793,944	32,610	,000
	Innerhalb der Gruppen	1704,285	70	24,347		
	Gesamt	8849,780	79			
Plastochron-Index	Zwischen den Gruppen	19,961	9	2,218	3,755	,002
	Innerhalb der Gruppen	23,626	40	,591		
	Gesamt	43,587	49			
Frischmasse	Zwischen den Gruppen	128,449	9	14,272	11,289	,000
	Innerhalb der Gruppen	50,572	40	1,264		
	Gesamt	179,022	49			
Trockenmasse	Zwischen den Gruppen	2,954	9	,328	13,508	,000
	Innerhalb der Gruppen	,972	40	,024		
	Gesamt	3,925	49			
rel. Wassergehalt	Zwischen den Gruppen	,006	9	,001	12,020	,000
	Innerhalb der Gruppen	,002	40	,000		
	Gesamt	,009	49			
WUE [g/l]	Zwischen den Gruppen	11,810	9	1,312	13,508	,000
	Innerhalb der Gruppen	3,886	40	,097		
	Gesamt	15,695	49			
NUE [g/mg]	Zwischen den Gruppen	,000	9	,000	13,508	,000
	Innerhalb der Gruppen	,000	40	,000		
	Gesamt	,000	49			

PUE [g/mg]	Zwischen den Gruppen	,002	9	,000	13,508	,000
	Innerhalb der Gruppen	,001	40	,000		
	Gesamt	,003	49			
Chlorophyllgehalt	Zwischen den Gruppen	245,246	9	27,250	5,050	,000
	Innerhalb der Gruppen	366,959	68	5,396		
	Gesamt	612,205	77			
Relative Blatttemperatur	Zwischen den Gruppen	,029	9	,003	72,698	,000
	Innerhalb der Gruppen	,003	70	,000		
	Gesamt	,033	79			
NDVI	Zwischen den Gruppen	,009	9	,001	16,984	,000
	Innerhalb der Gruppen	,004	68	,000		
	Gesamt	,014	77			
PSSRa	Zwischen den Gruppen	36,915	9	4,102	17,519	,000
	Innerhalb der Gruppen	15,921	68	,234		
	Gesamt	52,836	77			
PSSRb	Zwischen den Gruppen	56,551	9	6,283	16,060	,000
	Innerhalb der Gruppen	26,605	68	,391		
	Gesamt	83,156	77			
SIPI	Zwischen den Gruppen	,000	9	,000	4,939	,000
	Innerhalb der Gruppen	,001	68	,000		
	Gesamt	,001	77			
WI korr	Zwischen den Gruppen	,025	9	,003	16,204	,000
	Innerhalb der Gruppen	,011	66	,000		
	Gesamt	,036	75			

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

Tabelle A 18: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Feuchtegehalts am 16.03.18

		Feuchtegehalt^a					
		Untergruppe für Alpha = 0.05.					
Gabriel ^b	Line no	N	1	2	3	4	5
	16	8	3,9750				
	12	8	6,1438				
	11	8	6,7438				
	30	8	8,5000	8,5000			
	6	8		15,3563	15,3563		
	5	8		15,7375	15,7375		
	4	8			19,2813	19,2813	
	31	8				27,4750	27,4750
	1	8					28,5812
	32	8					30,4500
Signifikanz			,939	,175	,990	,060	1,000

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 8,000.

Tabelle A 19: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Plastochron-Index am 16.03.18

Plastochron-Index^a			
Gabriel ^b			
Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2
31	5	8,707159773489060	
1	5	9,172229287080082	9,172229287080082
5	5	9,278856097116124	9,278856097116124
12	5	9,659465190860011	9,659465190860011
6	5	9,851786498850023	9,851786498850023
4	5	9,933709684672024	9,933709684672024
16	5	9,937161525327571	9,937161525327571
32	5	10,017385192802685	10,017385192802685
11	5		10,747659119617492
30	5		10,863344182992112
Signifikanz		,327	,051

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 20: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Frischmasse am 16.03.18

Frischmasse^a					
Gabriel ^b					
Untergruppe für Alpha = 0.05.					
Line no	N	1	2	3	4
32	5	5,10600			
31	5	5,93200	5,93200		
1	5	6,33400	6,33400		
5	5	6,54200	6,54200		
11	5	7,39800	7,39800	7,39800	
6	5	7,42600	7,42600	7,42600	
12	5		7,68200	7,68200	
4	5		7,71000	7,71000	
16	5			9,14400	9,14400
30	5				11,03200
Signifikanz		,089	,466	,501	,354

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 21: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der Trockenmasse am 16.03.18

		Trockenmasse^a				
Gabriel ^b		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,53200				
31	5	,63800	,63800			
1	5	,66800	,66800			
6	5	,80400	,80400	,80400		
5	5	,87400	,87400	,87400	,87400	
11	5		,91000	,91000	,91000	
12	5		,91600	,91600	,91600	
4	5			1,01200	1,01200	
16	5				1,19000	1,19000
30	5					1,37600
Signifikanz		,052	,254	,774	,103	,906

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 22: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des relativen Wassergehalts am 16.03.18

rel. Wassergehalt^a				
Gabriel ^b				
Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3
5	5	,866016542455416		
4	5	,868403526669150		
16	5	,869882707963735		
30	5	,875732618523904		
11	5	,877375609485194	,877375609485194	
12	5	,880823477196192	,880823477196192	,880823477196192
6	5		,892777395109115	,892777395109115
31	5		,893163534448513	,893163534448513
1	5			,895248078074224
32	5			,896102443487427
Signifikanz		,146	,088	,115

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A: 23 Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der WUE am 16.03.18

		WUE [g/l]^a				
		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	1,06378724255148 9				
31	5	1,27574485102979 2	1,27574485102979 2			
1	5	1,33573285342931 2	1,33573285342931 2			
6	5	1,60767846430713 6	1,60767846430713 6	1,60767846430713 6		
5	5	1,74765046990601 6	1,74765046990601 6	1,74765046990601 6	1,74765046990601 6	
11	5		1,81963607278544 0	1,81963607278544 0	1,81963607278544 0	
12	5		1,83163367326534 4	1,83163367326534 4	1,83163367326534 4	
4	5			2,02359528094380 9	2,02359528094380 9	
16	5				2,37952409518096 0	2,37952409518096 0
30	5					2,75144971005798 6
Signifikan z		,052	,254	,774	,103	,906

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000._b

Tabelle A 24: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der NUE am 16.03.18

		NUE [g/mg]^a				
Gabriel ^b		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,00073888888889				
31	5	,00088611111111	,00088611111111			
1	5	,00092777777778	,00092777777778			
6	5	,00111666666667	,00111666666667	,00111666666667		
5	5	,00121388888889	,00121388888889	,00121388888889	,00121388888889	
11	5		,00126388888889	,00126388888889	,00126388888889	
12	5		,00127222222223	,00127222222223	,00127222222223	
4	5			,00140555555556	,00140555555556	
16	5				,00165277777778	,00165277777778
30	5					,00191111111111
Signifikanz		,052	,254	,774	,103	,906

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000._b

Tabelle A 25: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der PUE am 16.03.18

		PUE [g/mg]^a				
		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
32	5	,01359918200410				
31	5	,01630879345604	,01630879345604			
1	5	,01707566462168	,01707566462168			
6	5	,02055214723927	,02055214723927	,02055214723927		
5	5	,02234151329244	,02234151329244	,02234151329244	,02234151329244	
11	5		,02326175869121	,02326175869121	,02326175869121	
12	5		,02341513292434	,02341513292434	,02341513292434	
4	5			,02586912065440	,02586912065440	
16	5				,03041922290389	,03041922290389
30	5					,03517382413088
Signifikanz		,052	,254	,774	,103	,906

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000._b

Tabelle A 26: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Chlorophyllgehalts am 16.03.18

Chlorophyllgehalt^a			
Gabriel ^{b,c}			
Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2
1	8	33,60438	
32	7	33,78471	
31	7	34,67143	
4	8	35,98463	35,98463
5	8	36,62800	36,62800
16	8	36,85825	36,85825
30	8	37,00638	37,00638
6	8	37,32775	37,32775
11	8		38,90538
12	8		38,91125
Signifikanz		,096	,466

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,778.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 27: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests der relativen Blattemperatur am 16.03.18

Relative Blattemperatur^a

Gabriel^b

Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.		
		1	2	3
32	8	,9447629		
31	8	,9482736		
6	8		,9886765	
12	8		,9902038	,9902038
30	8		,9923345	,9923345
5	8		,9928576	,9928576
1	8		,9931422	,9931422
11	8		,9958586	,9958586
4	8		,9969325	,9969325
16	8			1,0001483
Signifikanz		1,000	,484	,160

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 8,000.

Tabelle A 28: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des NDVI am 16.03.18

		NDVI^a				
		Untergruppe für Alpha = 0.05.				
Line no	N	1	2	3	4	5
11	8	,831388506933700				
12	6	,831764103602513				
30	8	,832084248982882				
31	8	,839980581089926 ,839980581089926				
32	8	,842027442631241 ,842027442631241 ,842027442631241				
16	8	,843825960090292 ,843825960090292 ,843825960090292 ,843825960090292				
6	8	,845989665347592 ,845989665347592 ,845989665347592				
1	8	,854960626646144 ,854960626646144 ,854960626646144				
4	8	,855613147657785 ,855613147657785				
5	8	,866012630768236				
Signifikanz		,106	,996	,075	,164	,257

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.

Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress_a

Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,742._b

Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert._c

Tabelle A 29: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRa am 16.03.18

PSSRa^a

Gabriel^{b,c}

Untergruppe für Alpha = 0.05.

Line no	N	1	2	3	4	5
11	8	9,840402470248776				
12	6	9,907298538362314	9,907298538362314			
30	8	9,984147298534499	9,984147298534499			
31	8	10,481602240836980	10,481602240836980	10,481602240836980		
32	8	10,538607074730686	10,538607074730686	10,538607074730686	10,538607074730686	
16	8		10,686480793680175	10,686480793680175	10,686480793680175	
6	8			10,861372235661314	10,861372235661314	
4	8				11,328834172775748	11,328834172775748
1	8				11,328846873008050	11,328846873008050
5	8					12,117235585552113
Signifikanz		,221	,094	,994	,083	,085

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,742.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 30: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des PSSRb am 16.03.18

		PSSRb^a			
		Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2	3	4
30	8	9,848311408786776			
11	8	9,900099979188447			
12	6	10,059381304393440	10,059381304393440		
32	8	10,126058610531548	10,126058610531548		
31	8	10,206049631418951	10,206049631418951	10,206049631418951	
6	8	10,769245013877905	10,769245013877905	10,769245013877905	
16	8	10,890293467341925	10,890293467341925	10,890293467341925	
1	8		11,114836027362214	11,114836027362214	
4	8			11,272019348327412	
5	8				12,769673224276950
Signifikanz		,069	,061	,055	1,000

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,742.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 31: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des SIPI am 16.03.18

		SIPI^a			
		Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2	3	4
31	8	,992216082869350			
12	6	,993543820754371	,993543820754371		
30	8	,994010814577975	,994010814577975	,994010814577975	
16	8	,994283192893625	,994283192893625	,994283192893625	,994283192893625
32	8	,994340858361318	,994340858361318	,994340858361318	,994340858361318
6	8	,995289418481485	,995289418481485	,995289418481485	,995289418481485
11	8	,996392220026380	,996392220026380	,996392220026380	,996392220026380
4	8		,997982297858366	,997982297858366	,997982297858366
1	8			,999675030719175	,999675030719175
5	8				,999982157167034
Signifikanz		,490	,367	,059	,056

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,742.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 32 Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des WI am 16.03.18

		WI^a			
		Untergruppe für Alpha = 0.05.			
Line no	N	1	2	3	4
12	6	,743718678653435			
11	6	,744527451567266			
30	8	,752345719377078	,752345719377078		
16	8	,759515915722289	,759515915722289		
31	8	,762917023880848	,762917023880848		
6	8		,770448435147331	,770448435147331	
32	8		,770512668180380	,770512668180380	
4	8			,786814577149919	,786814577149919
1	8			,792206156759513	,792206156759513
5	8				,798656861014989
Signifikanz		,209	,298	,076	,959

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 7,500.

c. Die Gruppengrößen sind nicht identisch. Es wird das harmonische Mittel der Gruppengrößen verwendet. Fehlerniveaus des Typs I sind nicht garantiert.

Tabelle A 33: *Einfaktorielle ANOVA in den der Kontrollbedingung zum Prolingehalt in mg/g*

Einfaktorielle ANOVA^a						
Polingehalt in mg/g	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz	
Zwischen den Gruppen	12,209	4	3,052	8,336	,000	
Innerhalb der Gruppen	7,323	20	,366			
Gesamt	19,531	24				

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

Tabelle A 34: *Einfaktorielle ANOVA in den der Kontrollbedingung zum Prolingehalt in mg/g*

Einfaktorielle ANOVA^a						
Polingehalt in mg/g	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz	
Zwischen den Gruppen	50,447	4	12,612	10,684	,000	
Innerhalb der Gruppen	23,609	20	1,180			
Gesamt	74,057	24				

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

Tabelle A 35: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Polingehalts in mg/g am 16.03.18

Polingehalt in mg/g^a

Gabriel^b

Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.	
		1	2
31	5	3,617149913210227	
32	5	3,948321822892024	
1	5	5,301944811692544	5,301944811692544
5	5		6,478102268438441
4	5		7,311837672241961
Signifikanz		,193	,075

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Stress

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 36: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Polingehalts in mg/g am 16.03.18

Polingehalt in mg/g^a

Gabriel^b

Line no	N	Untergruppe für Alpha = 0.05.	
		1	2
1	5	,527435228540362	
31	5	,909929939049987	
5	5	1,215115856649026	
32	5	1,310013991667990	
4	5		2,598525367607883
Signifikanz		,388	1,000

Die Mittelwerte für die in homogenen Untergruppen befindlichen Gruppen werden angezeigt.^a

a. Datum = 16-Mar-18, Art der Behandlung = Kontrolle

b. Verwendet ein harmonisches Mittel für Stichprobengröße = 5,000.

Tabelle A 37: T-Test des Plastochron-Index($\alpha=0,05$) der Linien 1, 4, 5 und 6

Linie 1	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für Mittelwertgleichheit			
		F	Signifikanz	T	Df	Sig. (2-seitig)
05.03.18	Varianzen sind gleich	,422	,530	-,210	10	,838
	Varianzen sind nicht gleich			-,210	8,842	,839
09.03.18	Varianzen sind gleich	1,605	,241	-,151	8	,884
	Varianzen sind nicht gleich			-,151	5,481	,886
12.03.18	Varianzen sind gleich	1,126	,320	2,850	8	,021
	Varianzen sind nicht gleich			2,850	7,273	,024
16.03.18	Varianzen sind gleich	17,492	,002	3,566	10	,005
	Varianzen sind nicht gleich			4,150	7,451	,004
Linie 4						
05.03.18	Varianzen sind gleich	4,674	,056	- 1,774	10	,106
	Varianzen sind nicht gleich			- 1,774	7,197	,118
09.03.18	Varianzen sind gleich	1,007	,345	1,083	8	,311
	Varianzen sind nicht gleich			1,083	6,903	,315
12.03.18	Varianzen sind gleich	,051	,826	4,234	8	,003
	Varianzen sind nicht gleich			4,234	6,959	,004
16.03.18	Varianzen sind gleich	,532	,487	3,761	8	,006
	Varianzen sind nicht gleich			3,761	6,439	,008
Linie 5						
05.03.18	Varianzen sind gleich	1,499	,249	,669	10	,518
	Varianzen sind nicht gleich			,669	9,324	,520
09.03.18	Varianzen sind gleich	,054	,822	4,353	8	,002
	Varianzen sind nicht gleich			4,353	7,818	,003
12.03.18	Varianzen sind gleich	,596	,462	2,815	8	,023
	Varianzen sind nicht gleich			2,815	7,678	,024
16.03.18	Varianzen sind gleich	1,220	,302	4,658	8	,002
	Varianzen sind nicht gleich			4,658	7,642	,002
Linie 6						
05.03.18	Varianzen sind gleich	,027	,872	-,755	10	,468

	Varianzen sind nicht gleich			-,755	9,998	,468
09.03.18	Varianzen sind gleich	,770	,406	1,505	8	,171
	Varianzen sind nicht gleich			1,505	7,794	,172
12.03.18	Varianzen sind gleich	1,239	,298	2,155	8	,063
	Varianzen sind nicht gleich			2,155	7,012	,068
16.03.18	Varianzen sind gleich	,048	,831	2,895	8	,020
	Varianzen sind nicht gleich			2,895	8,000	,020

Tabelle A 38: T-Test des Plastochron-Index($\alpha=0,05$) der Linien 11, 12, 16 und 30

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für Mittelwertgleichheit		
Linie 11						
05.03.18	Varianzen sind gleich	5,047	,051	-,458	9	,658
	Varianzen sind nicht gleich			-,488	7,312	,640
09.03.18	Varianzen sind gleich	9,708	,014	,620	8	,553
	Varianzen sind nicht gleich			,620	5,135	,562
12.03.18	Varianzen sind gleich	,079	,786	1,393	8	,201
	Varianzen sind nicht gleich			1,393	7,858	,202
16.03.18	Varianzen sind gleich	,064	,807	4,580	8	,002
	Varianzen sind nicht gleich			4,580	7,994	,002
Linie 12						
05.03.18	Varianzen sind gleich	,076	,788	-,172	10	,867
	Varianzen sind nicht gleich			-,172	9,941	,867
09.03.18	Varianzen sind gleich	1,073	,331	1,507	8	,170
	Varianzen sind nicht gleich			1,507	7,095	,175
12.03.18	Varianzen sind gleich	,636	,448	2,144	8	,064
	Varianzen sind nicht gleich			2,144	7,803	,065
16.03.18	Varianzen sind gleich	,069	,800	2,512	8	,036
	Varianzen sind nicht gleich			2,512	7,980	,036
Linie 16						
05.03.18	Varianzen sind gleich	,016	,902	-,774	10	,457
	Varianzen sind nicht gleich			-,774	9,876	,457
09.03.18	Varianzen sind gleich	,129	,729	-,776	8	,460
	Varianzen sind nicht gleich			-,776	7,919	,460
12.03.18	Varianzen sind gleich	,608	,458	2,161	8	,063
	Varianzen sind nicht gleich			2,161	5,980	,074
16.03.18	Varianzen sind gleich	,174	,688	2,730	8	,026
	Varianzen sind nicht gleich			2,730	7,053	,029
Linie 30						
05.03.18	Varianzen sind gleich	,244	,632	,419	10	,684
	Varianzen sind nicht gleich			,419	8,072	,686
09.03.18	Varianzen sind gleich	3,905	,084	,168	8	,871
	Varianzen sind nicht gleich			,168	6,559	,872
12.03.18	Varianzen sind gleich	,098	,762	3,639	8	,007
	Varianzen sind nicht gleich			3,639	7,648	,007
16.03.18	Varianzen sind gleich	2,157	,180	2,239	8	,056
	Varianzen sind nicht gleich			2,239	4,842	,077

Tabelle A 39: T-Test des Plastochron-Index($\alpha=0,05$) der Linien 31 und 32

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für Mittelwertgleichheit		
Linie 31						
05.03.18	Varianzen sind gleich	,139	,717	,925	10	,377
	Varianzen sind nicht gleich			,925	9,737	,377
09.03.18	Varianzen sind gleich	,302	,598	,676	8	,518
	Varianzen sind nicht gleich			,676	8,000	,518
12.03.18	Varianzen sind gleich	,083	,780	,567	8	,586
	Varianzen sind nicht gleich			,567	7,978	,587
16.03.18	Varianzen sind gleich	2,693	,139	1,075	8	,314
	Varianzen sind nicht gleich			1,075	6,863	,319
Linie 32						
05.03.18	Varianzen sind gleich	1,748	,219	-,242	9	,814
	Varianzen sind nicht gleich			-,230	6,081	,826
09.03.18	Varianzen sind gleich	,575	,470	-1,245	8	,248
	Varianzen sind nicht gleich			-1,245	6,721	,255
12.03.18	Varianzen sind gleich	,631	,450	-,548	8	,599
	Varianzen sind nicht gleich			-,548	7,097	,601
16.03.18	Varianzen sind gleich	,000	,997	-,497	8	,632
	Varianzen sind nicht gleich			-,497	7,993	,632

Tabelle A 40: Anova zum Verhältnis aus PSSRa zu PSSRb der Pflanzen der Kontrollbedingung am 16.03.18

Tests der Zwischensubjekteffekte^a

Abhängige Variable: PSSRab

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	,281 ^b	9	,031	14,742	,000
Konstanter Term	109,618	1	109,618	51814,663	,000
Linien	,281	9	,031	14,742	,000
Fehler	,146	69	,002		
Gesamt	110,154	79			
Korrigierte Gesamtvariation	,427	78			

a. Bedingung = Kontrolle

b. R-Quadrat = ,658 (korrigiertes R-Quadrat = ,613)

Tabelle A 41: Homogene Untergruppen der Kontrollbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Verhältnisses von PSSRa zu PSSRb am 16.03.18

		PSSRab^a			
Gabriel ^{b,c,d}					
Linien	N	Untergruppe			
		1	2	3	4
5	8	1,092515762847000			
11	8	1,120821761363127			
6	8	1,135896381075467	1,135896381075467		
12	8	1,140982359676063	1,140982359676063		
16	8	1,166543858537511	1,166543858537511		
4	8	1,167312559432572	1,167312559432572		
30	8		1,204411247270945	1,204411247270945	
1	7		1,206993607440087	1,206993607440087	
32	8			1,266969478395318	1,266969478395318
31	8				1,286509805665465
Sig.		,079	,123	,303	1,000

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

Grundlage: beobachtete Mittelwerte.

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = ,002.

a. Bedingung = Kontrolle

b. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 7,887

c. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet.
Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

d. Alpha = 0,05

Tabelle A 42: Anova zum Verhältnis aus PSSRa zu PSSRb der Pflanzen der Stressbedingung am 16.03.18

Tests der Zwischensubjekteffekte^a

Abhängige Variable: PSSRab

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	,153 ^b	9	,017	14,454	,000
Konstanter Term	89,125	1	89,125	75671,771	,000
Linien	,153	9	,017	14,454	,000
Fehler	,081	69	,001		
Gesamt	89,402	79			
Korrigierte Gesamtvariation	,234	78			

a. Bedingung = Stress

b. R-Quadrat = ,653 (korrigiertes R-Quadrat = ,608)

Tabelle A 43: Homogene Untergruppen der Stressbedingung des Post-hoc Gabriel Tests des Verhältnisses von PSSRa zu PSSRb am 16.03.18

		PSSRab^a			
		Untergruppe			
Linien	N	1	2	3	4
5	8	,976145730885873			
11	8	1,031425779727614	1,031425779727614		
4	8	1,039818932872256			
12	8	1,046002894539467			
6	8	1,053145423908072		1,053145423908072	
1	8	1,058847465591746		1,058847465591746	
16	8	1,066940130553959		1,066940130553959	
32	7	1,110282586253487			1,110282586253487
30	8	1,110930705055066			1,110930705055066
31	8	1,136515046818694			
Sig.		,086	,822	,057	,995

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

Grundlage: beobachtete Mittelwerte.

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = ,001.

a. Bedingung = Stress

b. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 7,887

c. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet.
Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

d. Alpha = 0,05

9 Danksagung

An dieser Stelle möchte mich bei all denjenigen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Dr. Simone Röhlen-Schmittgen und Herrn Jan Ellenberger für die gute Betreuung meiner Masterarbeit. Danke für die hilfreichen Tipps und die schnelle und unkomplizierte Beantwortung meiner Fragen. Für die Übernahme der Zweitprüfung bedanke ich mich bei Frau PD Dr. Anne-Katrin Mahlein.

Auch bedanken möchte ich mich bei den technischen Mitarbeitern des Instituts für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz – Gartenbauwissenschaft der Universität Bonn für die gute Unterstützung bei der Datenerhebung.

Ich bedanke mich bei meiner Schwester, meinem Freund und meinen Freunden, die mich während des Schreibens meiner Arbeit unterstützt haben.

Abschließend möchte ich mich bei meinen Eltern für die Ermöglichung meines Studiums und stetige Unterstützung bedanken.